

Atlas y Catálogo de la familia Amaryllidaceae de Galicia

R. Pino Pérez^{3*}; F.J. Silva-Pando³; J.L. Camaño Portela²; J.J. Pino Pérez¹;
X.R. García Martínez³ & F. Gómez Vigide³

(1) Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(2) ETS Ingenieros Industriales. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(3) Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Consellería de Medio Rural. Xunta de Galicia. Carretera de Marín km 3,5. Apartado 127. 36080-Pontevedra. España.

(Recibido el 5 de octubre de 2009, aceptado para publicación el 19 de noviembre de 2009)

Resumen: Se muestra un catálogo de los taxones de la familia Amaryllidaceae presentes en Galicia incluidos los híbridos. Se recogen todos los nombres, hasta el rango de forma, mencionados de dicho ámbito geográfico, con su correspondiente lugar de publicación en su caso, los considerados correctos, sus sinónimos e *indicatio locotypica* si la poseen. Se aportan las referencias bibliográficas para cada taxon, los pliegos examinados y otras fuentes de información. Se incluyen, cuando se estiman oportunas, observaciones de índole nomenclatural y taxonómico. Se designan los lectotipos de *Narcissus calathinus* L. f. *mixta* Merino, *Narcissus calathinus* var. *triandrus* Merino, *Narcissus bulbocodium* L. f. *major* Merino y *Narcissus bulbocodium* L. var. *crenatus* Merino. Se reúnen más de 115 referencias bibliográficas sobre la familia en Galicia.

Palabras clave: Amaryllidaceae, Atlas, Catálogo, nomenclatura, taxonomía, tipificación, Galicia, NW Spain, Herbario LOU.

Abstract: A catalog of the Amaryllidaceae taxa of Galicia is made including hybrids. All the names are gathered up to the form range referred to that geographical area, with its corresponding publication, indicating which of them are valid, their synonyms and *indicatio locotypica* if available. Bibliographic references are provided for each taxon, examined herbarium sheets and another information sources. When they are considered appropriate, nomenclatural and taxonomic observations are included. It is designated the lectotype of *Narcissus calathinus* L. f. *mixta* Merino, *Narcissus calathinus* var. *triandrus* Merino, *Narcissus bulbocodium* L. f. *major* Merino y *Narcissus bulbocodium* L. var. *crenatus* Merino. More than 115 bibliographic references are gathered on the family in Galicia.

Keywords: Amaryllidaceae, Atlas, catalog, nomenclature, taxonomy, typification, Galicia, NW Spain, LOU Herbarium.

INTRODUCCIÓN

Al igual que con otros grupos taxonómicos, los estudios de la familia Amaryllidaceae en Galicia han ido enriqueciendo el catálogo de sus especies con el transcurso de los años. Desde las 7 que PLANELLAS (1852) menciona en Galicia hasta las 11 de ROMERO (2008) ha habido aparentemente un modesto aumento del número de especies sin menoscabo de las dificultades taxonómicas que el grupo atesora que no son pocas.

En Galicia contamos con otros catálogos recientes de la familia (RODRÍGUEZ *et al.*, 1989; NIÑO *et al.*, 1994; ROMERO, 2008) a la espera de la publicación del volumen correspondiente de la serie *Flora iberica*.

El objetivo de este trabajo es la puesta al día del catálogo de las Amaryllidaceae de Galicia poniendo a disposición del lector, información lo más completa posible sobre la distribución de los taxones, sus épocas de floración, rangos altitudinales, datos de los ejemplares examinados y observaciones diversas sobre ecología, taxonomía y conservación. Están fuera del alcance de este trabajo, los numerosos problemas taxonómicos y nomenclaturales de la familia.

Continuamos de esta forma, una serie de trabajos que iniciamos con PINO *et al.* (2007), en aquel caso sobre el género *Knautia* en Galicia.

*Autor para correspondencia: ruben.pino.perez@gmail.com

MATERIAL Y MÉTODOS

De cada taxon se indica el nombre considerado válido con su protólogo completo, seguido de los sinónimos más importantes recogidos en la bibliografía botánica gallega. Se señalan los basiónimos cuando existen y los sinónimos homotípicos, ambos precedidos del signo ≡; los sinónimos heterotípicos se preceden del signo =, todos ellos ordenados cronológicamente según conste en el protólogo, salvo para el caso de recombinaciones de nombres más antiguos.

Añadimos, cuando los hay, los nombres vernáculos en castellano y gallego y sus fuentes. A continuación, la época de floración indicando el rango de meses en los que florece el taxon y cuando hay suficiente documentación se inserta un gráfico con las fechas de los pliegos observados. Tras la floración, se indica el rango altitudinal en metros con expresión de la menor y la mayor altura que constatamos en los testimonios examinados o bibliografía consultada.

Seguimos con la enumeración por orden cronológico de las referencias bibliográficas que mencionen el *taxon* en Galicia; después se relacionan todos los pliegos examinados ordenados por provincia y con la información que consideramos relevante recogida en la etiqueta. Para aquellos casos en que no consta georreferenciación la hemos añadido por nuestra cuenta para confeccionar mapas con la mayor cantidad posible de información. En ese mismo sentido, hemos incluido otros dos apartados, el de 'Citas procedentes de bases de datos', en el que se señalan otras fuentes de información, en concreto los datos extraídos del Portal de

datos GBIF, www.gbif.es de pliegos existentes en los distintos herbarios, haciendo constar la determinación que allí figure sin revisión propia. Es necesario tener en cuenta que algunos proveedores de datos mantienen ocultos los datos de la georreferenciación por tratarse de plantas amenazadas o que cuentan con algún régimen de protección.

También se incluye un apartado de 'Citas procedentes de imágenes basado en avistamientos del taxon sin recogida de material pero apoyados en lo que podríamos denominar "pliegos fotográficos". Tales pliegos digitales contendrían una serie de imágenes sobre la población o ejemplares observados con indicación de la provincia, municipio, lugar, UTM, altitud, ecología, fecha y autor de las imágenes. Esas imágenes podrán consultarse como información complementaria de este artículo en <http://www.big.org>.

Con los datos obtenidos de las diversas fuentes de información, se han confeccionado los mapas que ilustran este trabajo. Se ha elaborado un mapa por cada taxon aceptado excepto aquellos de los que no disponemos un número relevante de datos. Las citas correspondientes a cuadrículas UTM de 1*1 km se representan mediante un cuadrado de color rojo. Las citas correspondientes a cuadrículas UTM de 10*10 km se representan mediante un aspa. En el texto las georreferencias se exponen en coordenadas UTM, independientemente de cómo figuren en la fuente consultada. Dichas coordenadas aparecen con diferente precisión y sintaxis (numérica, alfanumérica MGRS).

Finalmente se incluyen comentarios diversos sobre su ecología, posición taxonómica o distribución.

Todos los acrónimos de herbarios citados en el texto figuran en el *Index herbariorum* a excepción de los herbarios particulares GV (F. Gómez Vigide) y XRGM (X.R. García Martínez) y de los herbarios públicos del Museo Luis Iglesias (Merino-Santiago) y del Instituto IES Sánchez Cantón (Merino-Pontevedra).

RESULTADOS

Presentamos la relación de táxones de la familia Amaryllidaceae que consideramos aceptados para la flora de Galicia incluidos los híbridos. También se relacionan los táxones que consideramos dudosos y a eliminar de la flora de Galicia.

Táxones aceptados (12):

Amaryllis belladonna L., Sp. Pl.: 293 (1753)

Leucojum autumnale L.

Narcissus tazetta L.

Narcissus rupicola Dufour

Narcissus triandrus L. subsp. *triandrus*

Narcissus bulbocodium L. subsp. *bulbocodium*

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *pseudonarcissus*

Narcissus pseudonarcissus subsp. *major* (Curtis) Baker

Narcissus pseudonarcissus subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fern.

Narcissus asturiensis (Jord.) Pugsley

Narcissus cyclamineus DC.

Pancratium maritimum L.

Táxones dudosos (2)

Narcissus juressianus Fern. Casas

Narcissus conspicuus (Haw.) Sweet

Híbridos (4)

Narcissus tazetta x *poeticus*

Narcissus x *galdoanus* Fern. Casas

Narcissus x *incomparabilis* Mill.

Narcissus x *taiti* Henriq.

Táxones a excluir (10)

Narcissus pseudonarcissus subsp. *moschatus* (L.) Baker

Narcissus Johnstoni Tait.

Narcissus sabini Lindl.

Narcissus polyanthus Lois.

Narcissus poeticus L.

Narcissus jonquilla L.

Narcissus odorus L.

Narcissus bicolor L.

Narcissus minor L.

Narcissus triandrus subsp. *pallidulus*

Amaryllis belladonna L., Sp. Pl.: 293 (1753)

=*Brunsvigia rosea* (Lam.) Hannibal

Nombres vernáculos: Cast.: Azucena rosa [BERNARDEZ (2006: 43)]; amariles, azucena de San Miguel, azucena de Santa Paula, la suegra y la nuera [AEDO, 2009]; setembrina [Cangas, 2009].

Floración: IX-XI.

Altitud: 0-150 m.

Fig. 1. *Amaryllis belladonna* L.

Citas bibliográficas: LAÍNZ (1967: 46); CASTROVIEJO (1972: 40); GONZÁLEZ (1988: 16); RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 75); NIÑO *et al.* (1994: 185); BERNARDEZ (2006: 43); ROMERO (2007: 117); ROMERO (2008: 16) PINO *et al.* (2009, en prensa)

Pliegos examinados: Ourense: Ribadavia, 29TNG7081, 150 m, en zona de tierras removidas, 17-IX-2006, R. Pino & J.J. Pino (LOU 30970).

Lugo: Foz, Cangas de Foz, 29TPJ3431, 18 m, en zona ruderal con *Rubus* sp., 27-VIII-2009, R. Pino & F. Pardavilla (LOU 34720).

Citas procedentes de bases de datos: A Coruña: Orti-gueira, *In pratibus uliginosis, vegueriles, dictis...* San Adrian,

las villas, Santa Marta de Ortigueira, locis regionis maritimae galaecica?, 29TNJ93, Graells (MA 720345-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Real Jardín Botánico (Madrid), Vascular Plant Herbarium (MA), 1 registro].

Pontevedra: Moaña, Tirán, 29TNG2079, 10-IX-1970, *S. Castroviejo* (SALA 6703-1), det. *S. Castroviejo*. [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Herbario de la Universidad de Salamanca: SALA, 1 registro].

Citas procedentes de imágenes: Pontevedra: Moaña, Broullón. 29TNG 2183, 150 m, en zona sombría bajo *Arun-do donax*, 28-IX-2009, *R. Pino*; Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG438629, 60 m, bajo cultivo de vid, 30-IX-2009, *R. Pino*.

La cita de LAÍNIZ (l.c.) sub *Brunsvigia rosea* (Lam.) Hanibal de los matorrales costeros cercanos a Baiona fue recogida por GONZÁLEZ (l.c.) pero ya bajo el binomen Linneano. Sin embargo, los catálogos de ROMERO, (2007, 2008) la incluyen de nuevo bajo *Brunsvigia*. NIÑO *et al.* (l.c.) separan erróneamente las citas de González y Laínz, como especies distintas.

Esta amaryllidácea de floración otoñal no puede considerarse plenamente naturalizada, aunque se muestra claramente subespontánea en los lugares en los que la hemos observado, siempre en suelos bien drenados y aireados en los que por su vistosidad suele ser cortada una vez florecida. Nuestra cita de Lugo que ahora incorporamos es novedad para la provincia. Como planta ornamental escapada de cultivo, su distribución obedece a patrones antrópicos (Fig. 1).

También ha sido citada de Ferrol (A Coruña), *Sprekelia formosissima* (L.) Herb. por ALONSO (1820: 265) sub *Amari-llis formosissima* pero únicamente como cultivada.

Leucojum autumnale L., Sp. Pl.: 289 (1753)

Nombres vernáculos: Cast.: Campanilla de otoño [WILLKOMM (1861: 148); SOUTO & SAÁ (2005: 38); BERNÁRDEZ (2006: 216)].

Gal.: Campaniña de outono [SOUTO & SAÁ (2005: 38); BERNÁRDEZ (2006: 216)]; Leucoio [LOSADA *et al.* (1992: 118)].

Fig. 2. Número de pliegos por fechas de *L. autumnale* L.

Floración: (VII)VIII-X. (Fig. 2).

Altitud: 0-100 m.

Citas bibliográficas: COLMEIRO (1850: 19); PLANELLAS (1852: 376); LANGE (1860: 77); WILLKOMM (1861: 148); COLMEIRO (1889: 74); MERINO (1897: 186); MERINO (1909:

106); GANDOGGER (1917: 309); PAU (1924: 72); BUCH (1951: 73); SILVA-PANDO *et al.* (1984: 9); ORTIZ (1988: 16); SILVA-PANDO *et al.* (1988: 16); RODRÍGUEZ GRACIA *et al.* (1989: 75); GARCÍA MARTÍNEZ (1991: 174); LOSADA *et al.* (1992: 118); NIÑO *et al.* (1994: 185); GARCÍA MARTÍNEZ (1997: 136); SAMARTÍN & LAGO (1998: 125); SOUTO & SAÁ (2005: 38); BERNÁRDEZ (2006: 216); FERNÁNDEZ *et al.* (2006: 72); GARCÍA MARTÍNEZ (2008: 446); PINO *et al.* (2008: 33); ROMERO (2008: 16); AEDO [2009].

Pliegos examinados: A Coruña: Porto do Son, frente a las playas de Caamaño y Xuño, 29TMH9721, 02-IX-1963, *F. Gómez Vigide* (GV 9029); *ibidem*, Muros, monte bajo frente a la playa de San Francisco, 29TMH9434, 11-IX-1992, *F. Gómez Vigide* (GV 9029-bis).

Pontevedra: Vigo, pr. Carrasqueira (Samil), 29TNG1872, 28-VII-1973, *F. Gómez Vigide* (GV 9030); Vilagarcía de Arousa, Isla Malveira Grande, 29TNH1674917705, 1 m, 15-IX-2003, en acantilado marino sobre el mar, abundante, *J.J. Pino & A. Pino* (LOU 34770); Cangas, Donón, Punta Subrido, 29TNG1135777715, 34, 28-IX-2009, en claros de matorral, frecuente, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 34771); O Grove, Punta Abelleira, 29TNG0699, arenas del litoral en zonas del cuaternario ya fijadas con *Ulex minor* y *Centaurea* sp. 5-IX-1983, *X.R. García Martínez* (LOU 3209); *ibidem*, Vigo, Islas Cíes, 29TNG0876, 80 m, en cortafuegos, 14-IX-1984, *E. López Mosquera* (LOU 10465); *ibidem*, Vigo (en el original figura Bueu), Islas Cíes 29TNG0876 80 m, en cortafuegos 14-IX-1984; *ibidem*, Catoira, Bajo el puente de la carretera que cruza el río Ulla, junto a las Torres do Oeste, 29TNH22, en litosuelo con cubierta muscinal sobre bloque de granito, 15-IX-1992, *J. Amigo* (LOU 19463); *ibidem*, Vigo, Islas Cíes, 29TNG0876, 80 m, en cortafuegos, 14-IX-1984, *E. López Mosquera* (LOU 23718); Cangas, Playa de Melide, Cabo Home, 29TNG 1096677962, 6 m, en prados naturales poco profundos de la costa, frecuente, 25-X-2009, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 34786); O Grove, Mirador de Siradella, 29TNH0902, en claros de brezal-tojal de zonas rocosas graníticas, 18-VIII-1991, *J. Izco* (LOU 18551).

Sin localidad: *B. Merino* (LOU 1686/1); Abunda cerca de la costa, *B. Merino* (Merino-Pont 98); *B. Merino* (Merino-Sant 485).

Citas procedentes de bases de datos: A Coruña: Ribeira, Corrubedo, cerca de Vixán, 29TMH9810, 02-IX-1994, *J. Amigo, M.I. Romero & al.* (SANT 29414); Ribeira, Santa Uxía de Ribeira, Corrubedo, Parque Natural, 29TMH9614, 11-X-1996, *R.I. Louzán 1067, H.P. Bautista 1846* (SANT 34861); Carnota, Camiño do Chan de Lamas, 29TMH9145, 21-VIII-1994, *R.I. Louzán* (SANT 35678); Mazaricos, O Pindo, por riba do cemiterio do Pindo, 29TMH8948, 31-VIII-1994, *R.I. Louzán* (SANT 35679); Porto do Son, Playa de Agueiro, 29TNH0232, 19-VIII-1968, *R. Alvarez* (SANT 45122); Boiro, Bealo, Mte. Seixiño, 29TNH1327, 28-VII-2007, *Roi Carbajal* (SANT 57684).

Pontevedra: O Grove, Punta Abelleira, 29TNH0600, 05-IX-1983, *X.R. García Martínez* (SANT 12450); Bueu, 29TNG18, 14-IX-1984, *M.E. López Mosquera* (SANT 17552); O Grove, Mirador de Siradella, 29TNH0902, 18-VIII-1991, *J. Izco* (SANT 22015); Catoira, Catoira, 29TNH22, 15-IX-1992, *J. Amigo* (SANT 22491); Illa da Arousa, A Illa de Arousa, na punta S da illa, 29TNH1008, 19-IX-2004, *D.G. SanLeón; S. García* (SANT 52778). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. SANT herbarium vascular plants collection (SANT), 10 registros].

Pontevedra: O Grove, Mirador de Siradella, 29TNH0902, 18-VIII-1991, *Izco* (FCO 18352-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Universidad de Oviedo. Departamento de Biología de Organismos y Sistemas: FCO (FCO), 1 registro].

Fig. 3. *L. autumnale* L.

A Coruña: Mazaricos. O Pindo, por encima del cementerio del pueblo, 29TMH8948, 50 m, sobre litosuelos silíceos, 31-VIII-1994, *R.I.Louzán* (MA 581001-1); Boiro, Playa de Boiro, 29TNH0921, 26-VIII-1969, (MA 717450-1); Boiro, Playa de Barraña, 29TNH1020, 13-VIII-1969, (MA 717453-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Real Jardín Botánico (Madrid), Vascular Plant Herbarium (MA), 3 registros].

Pontevedra: O Grove, Punta Abelleira, 29TNH0600, 05-IX-1983, *X.R.García Martínez* (SALA 32915-1); Vigo, Illas Cies, 29TNG07, 14-IX-1984, *M.E.López Mosquera* (SALA 44630-1); Bueu, 29TNG18, 14-IX-1984, *M.E.López Mosquera* (SALA 80605-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Herbario de la Universidad de Salamanca: SALA, 3 registros].

Pontevedra: O Grove, Punta Abelleira, 29TNH0600, 1 m, arenas del litoral en zonas del Cuaternario ya fijadas, con *Ulex minor* y *Centaurea*, 05-IX-1983, *X.R.García Martínez* (SEV 111460-1); Vigo, Illas Cies, 29TNG07, 80 m, en cortafuegos, 14-IX-1984, *M.E.López Mosquera* (SEV 122855-1); Oia, 29TNG05, 1 m, *In rupestribus humideis, ad ora maritima*, 02-X-1965, *J.M. Laínz* (SEV 9640-1); [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009, Herbario de la Universidad de Sevilla, SEV, 3 registros].

L. autumnale se distribuye principalmente por la costa meridional de Galicia en general sobre litosuelos (Fig. 3). No conocemos citas por encima de Fisterra. Mientras que en la Península Ibérica es posible encontrarla en el interior (Fig. 4), en Galicia se comporta como estrictamente costera. Aunque improbable, no puede descartarse su presencia en los valles de los ríos Bibei y Limia, en las zonas de mayor influencia mediterránea de Galicia.

Fig. 4. Distribución provincial en la Península Ibérica de *L. autumnale* L. Fuente: AEDO [2009]

Narcissus L.

BARRA & LÓPEZ (1984: 345) apuntan al género *Narcissus* como una categoría de gran complejidad taxonómica y nomenclatural, por los fenómenos de hibridación, polimorfía de las poblaciones naturales y su uso relativamente frecuente como plantas de jardín.

Está fuera del objeto de este trabajo abordar los numerosos problemas taxonómicos que muestran el grupo *bulbocodium* o el gr. *pseudonarcissus*, en lo que a Galicia se refiere, pero en la medida de nuestras posibilidades hemos intentado aclarar algunas determinaciones dudosas o posiciones nomenclaturales en relación con táxones descritos por Merino.

Seguimos parcialmente a WEBB (1980) en el orden de los táxones de este género.

López Seoane siempre mostró un gran interés en el género *Narcissus* que herborizó frecuentemente remitiendo los pliegos a diferentes botánicos de Europa. Tenía la intención declarada (carta a J.M.C. Lange de 20/VI/1891) de realizar una monografía sobre el género *Narcissus* que no llegó a materializar, aunque elaboró el borrador de la misma. A través de un amigo, mantuvo ciertas relaciones con Barr (carta a J.M.C. Lange de 8/IX/1889), un comerciante de plantas inglés al que pudo haber comprado algún material ("cebollas de narcisos") que luego remitió a diferentes botánicos y cuyos envíos, en particular a Willkomm, pudieron servir de base para generar la confusión sobre determinadas especies que no se han vuelto a hallar en Galicia. Es muy probable que se tratara de Peter Barr (1826-1909) de quien afirmaba Seoane que se llevaba de Galicia *á millares las cebollas de narcisos, para vender*. Además su hijo Peter Rudolph Barr (1862-1944) recorrió gran parte de Portugal junto con Anthony Hurt Wolley-Dod (1861-1948) en busca de narcisos y publicaría en 1929, *Species and wild forms of Narcissi* en una obra de A.F. Calvert con el significativo título de *Daffodil growing for pleasure and profit* (Londres) donde cita los trabajos de su padre como recolector de bulbos.

Aunque Willkomm incluyó a López Seoane como colaborador *porro viro meritissimo* para *Gallaecia* en el prólogo de su *Supplementum Prodromi Florae Hispanicae* (WILLKOMM, 1893: III y s.) y en *el Grundzüge der Pflanzenver-*

breitung auf der Iberischen Halbinsel (1896) como naturalista que contribuyó de manera importante al conocimiento de la flora española en la segunda mitad del siglo XIX (WILLKOMM, 1896: 16; DEVESA & VIERA, 2001: 44), mucho nos tememos que Seoane entregara material no natural al sañón, de ahí la aparición de esas especies fantasmas.

Narcissus tazetta L., Sp. Pl. 1: 290 (1753)

=*N. multiflorus* Lam.

=*Hermione Tazetta* Haw.

Nombres vernáculos: Gal.: Narciso branco, Narciso amarelo [COLMEIRO (1889: 89)].

Citas bibliográficas: ALONSO (1820: 265); COLMEIRO (1889: 89); IZCO & AMIGO (1986: 133); RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 76); NIÑO *et al.* (1994: 187); ROMERO (2007: 117); FAGÚNDEZ (2008: 17); ROMERO (2008: 16).

Floración: XII-III.

Altitud: 0-200 m.

Pliegos examinados: A Coruña: Teo, 29TNH33, *B. Merino* (LOU 13646). Hay una etiqueta de Merino con la sola indicación 'var. *Tazzeta*'.

Pontevedra: Vigo, Prados de Canido, 29TNG1771, 2-IV-1973, *F. Gómez Vigide* (GV 9057).

Fig. 5. *N. tazetta* L.

Citas procedentes de bases de datos: A Coruña: Valdoviño, 29TNJ62, 29-I-1993, *X. Soñora* (SANT 29214); Ferrol, Esmelle, 29TNJ5720, 18-II-2001, *J. Fagúndez* (SANT 50273) [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. SANT herbarium vascular plants collection (SANT), 2 registros].

Citas procedentes de imágenes: Pontevedra: Cangas, Darbo, Playa del Medio, 29TNG1729977584, 3 m, ruderal; al lado de la pista que bordea la playa, 27-XII-2004, *J.J. Pino*.

Esta planta ornamental del oriente mediterráneo, se distribuye en Galicia por el litoral donde no es rara su naturalización (IZCO & AMIGO, l.c.). Nosotros constatamos

también su carácter naturalizado en algunas poblaciones de la península del Morrazo (Fig. 5).

Narcissus rupicola Dufour ex Schult. f. Syst. Veg., ed. 15 bis [Roemer & Schultes] 7(2): 958 (1830)

Floración: IV-V.

Altitud: 1000-1510 m.

Citas bibliográficas: LAÍN Z (1966: 24); RODRÍGUEZ GRACIA *et al.* (1989: 76); MORENO SÁIZ & SÁINZ OLLERO (1992: 76); NIÑO RICOI *et al.* (1994: 187); PULGAR (2001: 161); GÓMEZ VIGIDE *et al.* (2007: 60); ROMERO (2008: 16); CAMAÑO *et al.* (2008: 17); PINO *et al.* (2008: 32).

Pliegos examinados: Tras-Os-Montes, Mirandela, Penhas Juntas, estrada de Torre D. Chama a Bragança, nas rochas da beira da estrada, 22-II-1969, *Rozeira, Barreto e Costa* (LOU 06360). Rev. J. Fernández Casas, III-1988; Madrid, El Escorial, Silla de Felipe II, 30TVK09, 1200 m, sobre paredones graníticos, 28-III-1980, *A. Velasco* (LOU 09966); *ibidem*, Cercedilla, Sierra de Guadarrama, 1500-1800 m, 06-1983, *S.R. Verde* (LOU 03208, det. *F.J. Silva-Pando*).

Ourense, Lobios, Sierra de Jurés, *in ditione hispanica, pr. Summum Altar de Cabrões*, 1500 m, 30-IV-1965, *M. Laínz* (LOU 03207). Rev. J. Fernández Casas, III-988; *ibidem*, Lobios, Serra do Xurés, Altar dos Cabrós, 29TNG7864530955, 1489 m, entre grietas de roquedos sobre sustratos escasos, localmente abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 30431); Ou, Lobios, Serra do Xurés, Pico do Sobreiro, 29TNG7865730507, 1510 m, entre grietas de roquedos sobre sustratos pobres, localmente abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 30434); *ibidem*, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6829467896, 1061 m, entre roquedos pero con suelos algo más profundos, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 30707); *ibidem*, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Ramiscal, 29TPG6749368008, 1169 m, en zonas de roquedo, grietas y suelos algo profundos, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 30719); *ibidem*, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Caneiros de Puñerba, 29TPG6657067857, 1153 m, en grietas de roquedos recientemente quemados, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 30735).

Citas procedentes de bases de datos: Ourense: Lobios, Serra do Xurés, cerca del pico do Sobreiro, 29TNG7830, 22-V-1996, *Í. Pulgar* (SANT 46505); Lobios, Serra do Xures, c. Pico do Sobreiro, 29TNG7830, 27-V-2004, *Í. Pulgar* (SANT 51057). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. SANT herbarium vascular plants collection (SANT), 2 registros].

Este narciso se acantona en Galicia sobre paredones, grietas y suelos silíceos generalmente esqueléticos en la serra de Xurés y en las estribaciones meridionales de la sierra de Trevinca, en poblaciones en buen estado pero muy localizadas (Fig. 6). No sería extraña su presencia en las cumbres de Trevinca aunque nosotros no hemos podido hallarlo.

López Seoane menciona este narciso en Galicia en carta a Lange de fecha 30 de mayo de 1891 con el siguiente comentario: *Hay entre ellas una cuya flor tiene de largo 9 cent. y la corona mitad de largo que las lacinias siendo estas muy anchas y escotadas en su vértice, amarillas... Con esta ligera figura he trazado la corona a pesar de hallarse tapada por las lacinias. La espata está exacta en ancho y largo. Me inclinaría a tomarla por N. rupicola por*

... e insiste en carta de 6/06/1891 sobre el asunto *pues no es ni de la 1ª, ni de la 2ª sección, y si la 3ª "corona mitad de larga que las laciniás, en forma de cúpula"* y como en esa sección no veo otra especie que rupícola, de ahí que la tomara por tal. No obstante, Lange sacó pronto del error a Seoane, a quien remitió numerosas determinaciones entre las que nunca encontramos a este narciso.

A pesar de su escasa presencia en Galicia, sorprendentemente este narciso no está contemplado en ninguna lista de protección. Con los criterios de la UICN para las categorías de Amenaza, (B1a+2a; C2(ii): extensión de presencia <100 km², área de ocupación <10 km², con el 100% de los individuos en 2 poblaciones), se trata de una especie amenazada en la categoría de vulnerable (VU).

Fig. 6. *N. rupicola* Dufour

Narcissus triandrus L. subsp. *triandrus*, Sp. Pl., ed. 2: 416 (1762)

=*N. calathinus* L.

=*N. reflexus* Brot.

=*N. cernuus* Salisb. non Roth.

=*N. reflexus* Lois. non Brot. ex Gren.

=*N. calathinus* var. *triandrus* (L.) Merino.

=*Narcissus calathinus* L. f. *mixta* Merino in Cont. Fl. Gal. IV. Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat. ser. II IV: 470 (1904). (Bas.)

=*Narcissus triandrus* L. f. *mixta* (Merino) R.Pino comb. nov.

Ind. loc.: "La recogida por nuestro amigo el Sr. Castro Pita en la vecindad de Lugo".

Lectotypus (designado aquí): El pliego LOU 1697/12 sólo contiene un ejemplar roto con dos flores al que designamos como lectotipo. Los caracteres señalados por Merino son muy visibles

Observaciones: MERINO (1904: 470) describe no muy adecuadamente una nueva forma, *Narcissus calathinus* L. f. *mixta* Merino (f. n.) de Lugo, basándose en una corona de ½ cm y laciniás perigonales de 1 cm, estilo sobrepasando a los estambres y exerto de la longitud doble a la propia co-

rona. Posteriormente, MERINO (1909: 115) en la Flora, añade una diagnosis latina, escueta pero ajustada a lo ya dicho: "*Perianthus parvicoronatus; corona 5 mm. longa; stylus valde exertus corona triplo longior*". Se conserva un pliego, LOU 1697/12 con la indicación de *Narcissus calath.* for. *mixta / triandrus*, y luego tachado for. *longistila* Henr. En la misma etiqueta, Merino añadió 3 epítetos específicos con interrogante: *Narcissus Juncifolius* ? Rez. / id. *Jonquilla* ? L. / id. *intermedius* Lois. y Castro Pita como legatario.

El trinomen no figura en el Index Kewensis.

=*Narcissus calathinus* var. *stenophyllus* Merino v.n. in exsicc. LOU 1697/14 (Bas.) *nom. nud.*

Observaciones: Se conserva un pliego de Merino, LOU 1697/14 con la determinación de *Narcissus calathinus* var. *stenophyllus* Merino v.n. que no llegó a publicar nunca. En la etiqueta se incluye una descripción latina "[ilegible].. oteros angustus. Laciniis linear-lanceolatis, corona duplo longioribus anthesis valde exertis = for. *longistila ex parte Henrique*".

=*Narcissus calathinus* var. *triandrus* Merino in Fl. Gal. 3, 116 (1909).

Ind. loc.: "Sierra de Pitós".

Lectotypus (designado aquí): El pliego contiene 4 ejemplares. Se designa uno de ellos como lectotipo al que se identifica mediante etiqueta

Observaciones: MERINO (1909: 116) realiza una nueva combinación, *Narcissus calathinus* var. *triandrus* Merino con *envés de las hojas recorridos por 7-8 nervios; estambres generalmente 3; planta de elevadas montañas*. Se acompaña del pliego LOU 1697/13 con dos etiquetas. En la primera indica "*N. triandrus* / Sierra de Pitós / estambres 3 a veces 6". En la segunda etiqueta señala la nueva combinación seguida otra vez del lugar Sierra de Pitós.

El trinomen no figura en el Index Kewensis.

Nombres vernáculos: Gal.: Narciso gallego (F. Nav.) [COLMEIRO (1889: 85)].

Floración: II-VI. (Fig. 7).

Fig. 7. Número de pliegos por fechas de *N. triandrus* L. subsp. *triandrus*

Altitud: 0-1800 m.

Citas bibliográficas: COLMEIRO (1850: 19); PLANELLAS (1852: 376); WILLKOMM (1861: 152, 156); COLMEIRO (1889: 84, 85); LANGE (1893: 192); WILLKOMM (1893: 38); MERINO (1897: 23); MERINO (1898: 16); MERINO (1904: 470); MERINO (1909: 114, 115, 116); GANDOGGER (1917: 310); PAU (1924: 72); BUCH (1951: 73); SELJAS (1952: 58); CASTROVIEJO (1972: 132); BARRA, A. & LÓPEZ (1982: 69); ORTIZ (1987: 116); RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 76); GARCÍA (1991: 175); MORENO & SÁINZ (1992: 76); RODRÍGUEZ (1992: 219); NIÑO *et al.* (1994:

187); SILVA-PANDO (1994: 280); PULGAR (1996: 133); BLANCO-DIOS (1999: 16); PULGAR (1999: s/n); CAMAÑO *et al.* (2006: 93); PULGAR (2001: 161); AMIGO *et al.* (2005: 62); FERNÁNDEZ (2006: 72); PINO *et al.* (2006: 85); RODRÍGUEZ *et al.* (2007: 55); CAMAÑO *et al.* (2008: 17); GARCÍA (2008: 447); PINO *et al.* (2008: 32); ROMERO (2008: 16).

Pliegos examinados: A Coruña: Noia, Orilla de río Tra-ba, 29TNH14, 07-III-1988, *F. Gómez Vigide* (GV 9058-bis); A Pobra do Caramiñal, Monte Curota, 29TNH0319, 01-V-1990, *F. Gómez Vigide* (GV 9059); Carnota, Monte Pindo, 29TMH94, 500 m, 29-III-1993, *F. Gómez Vigide* (GV 9060); Santiago de Compostela, 29TNH34, *B. Merino* (LOU s/n); Santiago de Compostela, Riberas del río Tambre en carretera de Santiago de Compostela a Trazo, 29TNH3656, 180 m, sobre granito, 16-IV-1983, *F.J. Silva-Pando & E. Valdés Bermejo* (LOU 6264). Hay una etiqueta de revisión de Javier Fernández Casas de III-1998 como *N. triandrus* L. s.str.; Carnota, Caldebarcos, 29TMH8945, 17 m, en claros de matorral sobre suelo arenoso silíceo, 11-III-1994, *R.I. Louzán* (LOU 23317); Monfero, Sierra de Candieiro, Cruz de Vella, 29TNJ9000, 600 m, en robledal de *Blechno-Quercetum roboris*, 7-IV-1988, *F.J. Silva-Pando & A. Prunel Tuduri* (LOU s/n); Santiso, sobre o muíño no río Ulla, 29TNH8144, 340 m, serpentinitas, 23-II-1993, *X.R. García* (XRGM 5412); Muros, Louro, San Francisco, 29TMH9434, 22-III-2004, *F. Gómez Vigide* (GV 9062 ter); Padrón, Herbón, 29TNH3031, robledal, 15-III-1972, *F. Gómez Vigide* (GV 9058); Muros, junto a la Torre-observatorio de la laguna, 29TMH9234, litoral de Louro, 16-III-1995, *F. Gómez Vigide* (GV 9061); Muros, Louro, San Francisco, 29TMH9434, 15-III-2004, *F. Gómez Vigide* (GV 9062-bis); Santiso, Santiso, sobre o muíño do río Ulla, 29TNH8144, 340 m, serpentinitas, 23-II-1993, *X.R. García Martínez* (XRGM 5412); Cedeira, Cedeira, prope ermita s. Antonio, 29TNJ7535, 75 m, Granulitas moi alteradas, 09-IV-1990, *X.R. García Martínez & U. García Aldao* (XRGM 4307) sub *N. triandrus* subsp. *pallidulus* (Graells) D.A. Webb.

Lugo: Cervantes, Mosteiro, PH5967042515, 540 m, talud rocoso, localmente abundante, 19-III-2005, *J.L. Camaño* (LOU 28607); Navia de Suarna, 29TPH6158, 350 m, lugar despejado, abundante, 19-III-2005, *J.L. Camaño* (LOU 28623); Cervantes, Castelo de Doiras, 29TPH6439, 680 m, en los alrededores del Castillo en Xesteiras de *Cytisium multiflori* sobre pizarras, 1-V-1983, *F.J. Silva-Pando* (LOU 11623); Becerreá, Cruzul, ladera norte del río Cruzul, 29TPH5245, 500-600 m, W, en encinar de *Lauro-Quercetum ilicis genistosum falcatae* sobre calizas, 29-IV-1983, *F.J. Silva-Pando* (LOU 11628); Cervantes, Monte de Vara fuente del Barcal junto a la casa forestal – Cabnavella, 29TPH7241, 1200 m, en robledal mixto con *Quercus petraea*, 25-V-1983, *F.J. Silva-Pando* (LOU 11638); Cervantes, Vilarello, bosque de Vilarello, 29TPH7339043523, 1080 m, en bosque atlántico de *Quercus petraea* e *Ilex aquifolium*, muy abundante, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 32881); Quiroga, Montefurado, 29TPG4798594677, 330 m, en talud bajo *Quercus ilex* subsp. *ballota*, escasa, 14-III-2009, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño* (LOU 34317); Carballedo, Furca, entre Chantada y Oseira-Cea, 29TNH9014, 800 m, en lugar quemado recientemente, 6-VI-1982, *F.J. Silva-Pando* (LOU 6262, Rev. J. Fernández Casas, III-1998 como *N. triandrus* L. s.str.); Cervantes, Piornedo, carretera de Campada Braña a Piornedo km. 3-4, 29TPH7044, 1100 m, brezal de *Genista florida* y *Erica australis*, 30-IV-1983, *F.J. Silva-Pando* (LOU 6263, Rev. J. Fernández Casas, III-1998 como *N.*

triandrus L. s.str.); Cervantes, Peña Rubia, 29TPH7237, *B. Merino* (LOU 1698/2). En la cima de Peña Rubia Lugo 1902, Flor desde que nace vertical hacia abajo, corona no desarrollada. Hojas lineares estriadas de la longitud del escapo mas largas, éste cilíndrico, lacinias lanceoladas blancas reflejas con la línea central amarillenta, estambres tres muy largos y 3 cortos. Ejemplar estropeado. sub *N. cernuus*?

Ourense: Cenlle, Laias, Balneario, 29TNG8086, 100 m, en talud rocoso, húmedo y sombrío, con escaso suelo, frecuente, 22-II-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 26923); Arnoia, A Peneda, Cañón del río Arnoia, 29TNG735755, 200 m, en taludes y cortados, márgenes de caminos y senderos, frecuente, 03-III-2004, *R. Pino, J.J. Pino & X. Corral* (LOU 26958); Lobios, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7819831687, 1297 m, en brezal de gran buzamiento, escaso, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López* (LOU 27777); Cartelle, A Lomba, Ladera de solana sobre el río Arnoia, 29TNG7401175934, 200 m, en las laderas termófilas, de gran buzamiento, 08-III-2003, *R. Pino, J.L. Camaño, J.J. Pino, A. Pino, X.R. García Martínez & J. González* (LOU 28193); Lobios, Serra do Xurés, Casa de la Mina del Valle de las Sombras, 29TNG7824030784, 1250 m, en zona de matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 30444); Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Ramiscal, 29TPG6742568187, 1164 m, en roquedos, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 30725); Ou, A Veiga, A Ponte, prados cercanos al pueblo, 29TPG7459680146, 1138 m, en borde de prados, abundante, 29-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pin & J.L. Camaño* (LOU 30767); Oimbra, A Portela do Arado, Canteira do Ladairo, 29TPG2669441750, 470 m, en monte quemado de *Pinus pinaster*, muy abundante, 27-III-2007, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino* (LOU 32370); Verín, Feces de Cima, 29TPG3476335981, 482 m, en roquedos de esquisto bajo el encinar, abundante, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 32819); Verín, Feces de Cima, 29TPG3508836015, 440 m, en prados naturales en el encinar, abundante, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 32849); Rubiá, Embalse de Peñarrubia, central de Cornatel, 29TPG8006904832, 560 m, en zona mediterránea de *Arbutus unedo*, *Pistacia terebinthus*, escasa, 14-III-2009, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño* (LOU 34339); Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6652966835, 1080 m, en talud húmedo, frecuente, 25-III-2009, *R. Pino & A. Pino* (LOU 34379); Paderne de Allariz, Figueiredo, 29TPG0181, *B. Merino* (LOU 1697/7). Figueiredo y Sta Marina de Aguas Santas, Orense Merino; Lobios, Sierra de Pitós, 29TNG83, *B. Merino* (LOU 1697/13) sub *N. triandrus*; Paderne de Allariz, Sta Marina de Aguas Santas, 29TPG0077, *B. Merino* (LOU 1697/6). Sta Marina de Aguas Santas; Paderne de Allariz, Figueiredo, 29TPG0181, *B. Merino* (LOU 1697/9). Figueiredo; Lobios, Lovios, entre Lovios e a Mina das Sombras, 29TNG73, 800 m, 21-V-1988, *X.R. García Martínez, M. Castro, Freire, R. Gracia, A. Prunell & Silva-P.* (XRGM 3134); Lobios, Lovios, arredores da Mina das Sombras, 29TNG7831, 1100 m, granitoides, 21-V-1988, *X.R. García Martínez, M. Castro, Freire, R. Gracia, A. Prunell & Silva-P.* (XRGM 3142); Ribadavia, a orillas del río Avia, 29TNG7182, 21-III-1963, *F. Gómez Vigide* (GV 9064); A Veiga, Monte de San Bernabé, pr. Pradolongo, 29TPG5978, 06-IV-1982, *F. Gómez Vigide* (GV 9065); Rubiá, Sobre Pardollán, 29TPH7606, 03-IV-1984, *F. Gómez Vigide* (GV 9066) sub *N. triandrus* subsp. *Pallidulus* (Graells) D.A. Webb.; Viana

do Bolo, baixo Oumoso ('Humoso'), beiras do Bibeí, 29TPG5967, 710 m, prado sobre calías, 02-V-1992, *X.R. García Martínez, V. Rodríguez Gracia & F.J. Silva-Pando* (XRGM 5179 sub *N. triandrus* subsp. *pallidulus* (Graells) D.A. Webb.).

Pontevedra: Cangas, Hío; 29TNG1506979851, ambiente ruderalizado, frecuente, 14-III-2003, *J.L. Camaño & I. Gómez* (LOU 25718); Ponte Caldelas, Cuñas, 29TNG3978194146, 239 m, en talud de exposición S con *Eucalyptus*, frecuente, 17-III-2009, *R. Pino* (LOU 34348); Ponte Caldelas, Anceu, 29TNG4393390932, 181 m, en zonas de monte roturadas, frecuente, 17-III-2009, *R. Pino* (LOU 34352); Pontearreas, Confurco, 29TNG3533570239, 145 m, en talud sombrío orientado al O, frecuente, 18-III-2009, *R. Pino* (LOU 34357); Pontearreas, San Lourenzo de Oliveira, 29TNG4444470778, 141 m, en talud sombrío orientado al O, frecuente, 18-III-2009, *R. Pino* (LOU 34358); Covelo, Maceira, 29TNG5427179699, 467 m, en prados de siega, frecuente, 18-III-2009, *R. Pino* (LOU 34361); A Guarda, As Aceñas, 29TNG13, zona umbría do río, 6-II-1993, *F. Márquez* (LOU 19998); O Grove, Cobas, por el sendero que baja a la base de 'El Estrecho', 29TPH70, 420 m, en pequeñas repisas terrosas sobros rocas calizas duras, 29-III-1991, *J. Amigo & M.I. Romero* (LOU 18476); Bueu, Beluso, Monte Lagarteira, 29TNG1686, 100 m, 8-III-1990, *J. Portela* (LOU s/n); Tui, Monte Aloia, San Xiao, 29TNG2659, 610 m, entre afloramientos rocosos graníticos, 18-III-2000, *J.B. Blanco-Dios* (LOU 25030); Tui, Monte Aloia, San Xiao, 29TNG2659, 610 m, entre afloramientos rocosos graníticos, 18-III-2000, *J.B. Blanco-Dios* (LOU 25039); Santa María de Melia, *B. Merino* (LOU 1697/1). *Sta María de Melia. 6 lóbulos en la corona*; Vila de Cruces, Asorei (Río do Carrio), 29TNG6934, 15-IV-2004, *F. Gómez Vigide* (GV 9067). *Corona longa hasta 20 mm*; Tui, 29TNG25. *B. Merino* (Merino-Pont 100 sub *N. calathinus* L.).

Sin localidad: *B. Merino* (LOU 1697/2); *B. Merino* (LOU 1697/3); *B. Merino* (LOU 1697/5); *B. Merino* (LOU 1697/12). *N. triandrus N. juncifolius?* Reg. Id. *Jonquilla?* L. id. *Intermedius* Lag. Castro Pita. sub *N. calathinus* for. *mixta*; *B. Merino* (LOU 1697/14 sub *N. calathinus* var. *stenophyllus* v.n.); *B. Merino* (LOU 1697/8); *B. Merino* (LOU 1697/10); *B. Merino* (LOU 1697/11); *B. Merino* (LOU 1697/15); *B. Merino* (LOU 1697/4). *B. Merino* (Merino-Sant 492) rev. M. Souto, 23-XI-2009 sub *N. triandrus* L.

Citas procedentes de bases de datos: A Coruña: Santiago de Compostela, alrededores de Santiago de Compostela, 29TNH34, 08-III-1946, *Bellot* (SANT 5763 sub *N. calathinus* L.); Santiago de Compostela, alrededores de Santiago, 29TNH34, 15-II-1944, *Figueroa* (SANT 29); Monfero, Queixeiro, Fraga de Caaveiro, 29TNJ7606, 17-III-1994, *X. Soñora* (SANT 37629); O Barbanza, 29TNH02, 03-IV-1997, *Vicente Rial Ces* (SANT 44118); Ferrol, Pazos, río da Sardiña, 29TNJ61, 09-III-2003, *J. Fagúndez* (SANT 50649); Ferrol, Doniños, San Román, 29TNJ5515, 15-III-2001, *J. Fagúndez* (SANT 50674); Boiro, Fervenza de Cadarnoxo, 29TNH0827, 09-IV-2006, *S. García Vázquez, D.G. SanLeón* (SANT 55257); A Coruña, A Zapateira, 29TNH4797, 24-III-1986, *Jorge A. Ramos Abuín* (SANT 57961); Capela, bajo la presa del Eume, 29TNJ7907, 16-II-1992, *J. Amigo, G. Norman* (SANT 23298); Carnota, Caldebarcos, 29TMH9044, 11-III-1994, *R.I. Louzán* (SANT 32516); Carnota, Montes do Pindo, A Moa, 29TMH9048, 01-V-1994, *R.I. Louzán* (SANT 35688); Dumbriá, Ezaro, A Pineda, 29TMH85, 13-III-1994, *R.I. Louzán* (SANT 35689);

Dumbriá, Ezaro, A Pineda, 29TMH85, 24-IV-1994, *R.I. Louzán* (SANT 35690); Dumbriá, Ezaro, 29TMH85, 13-III-1994, *R.I. Louzán* (SANT 35691); Dumbriá, Ezaro, 'Mirador de Ezaro', 29TMH8951, 28-III-1994, *R.I. Louzán* (SANT 35692); Negreira, Ponte Maceira, Camiño en finca privada augas arriba da ponte vella sobre o río Tambre, 29TNH2450, 05-IV-2003, *D.G. SanLeón; S. García Vázquez; I. Atanes; P. Maseda* (SANT 49450); Arteixo, Iglesario de Loureda, 29TNH4193, 16-III-2003, *D.G. SanLeón; S. García Vázquez* (SANT 49460).

Lugo: Monforte, Chao de Fabeiro, 29TPH2213, 26-II-1990, *M.I. Romero* (SANT 25682); Palas de Rei, 29TNH95, 12-V-1951, *Seijas* (SANT 5961); Becerreá, 29TPH55, 14-IV-1951, *Bellot* (SANT 6261); Folgoso do Courel, Serra de O Courel, 29TPH51, 02-IV-1981, *J. Izco, J. Amigo, J. Guitián* (SANT 15285); Ribas do Sil, De Torbeo hacia Cubela, 29TPH4202, 27-IV-1996, *J. Amigo, S. Ortiz, R.I. Louzán 850, M. Buide* (SANT 34674); Castro de Rei, Castro de Viladonga, na beira interior da muralla interna, 29TPH3180, 554 m, 17-III-2007, *D.G. SanLeón, S. García* (SANT 57087).

Ourense: Carballeda, 29TPG79, 14-V-1985, *S. Ortiz* (SANT 17517); Carballeda, Teixedal hasta la cabaña, 29TPG8282, 08-V-1984, *S. Ortiz* (SANT 16921); A Pobra de Trives, Navea, 29TPG48, 26-III-1989, *J.M. Sánchez, Luc Ector* (SANT 19469); Lobios, Serra do Xurés, alrededores de la pista que accede a la mina de las Sombras, 29TNG7229, 09-IV-2000, *Í. Pulgar* (SANT 42766); Rubiá, Vilardesilva, en las faldas del promontorio cubierto de encinar al NW del pueblo, 29TPH7903, 19-III-2004, *J. Amigo* (SANT 43744); Ourense, Canibelos, 29TNG9589, 11-II-2001, *A.R. Romero; J. de Jesús; V.R. Gracia* (SANT 45956); Pereiro de Aguiar, A Morteira, río Lonía, 29TNG9888, 25-II-2001, *A.R. Romero; J. de Jesús; V.R. Gracia* (SANT 46004); Chandrexa de Queixa, Supra San Martiño, 29TPG3681, 13-IV-2001, *J. de Jesús, A.R. Romero, V.R. Gracia* (SANT 46227); Lobios, Serra do Xurés, pista de As Sombras, 29TNG73, 01-V-1993, *Í. Pulgar* (SANT 46504); Lobios, Entre Torneiros y Portela do Home, en la orilla derecha del río Caldo, 29TNG7332, 01-IV-1992, *Í. Pulgar* (SANT 46506); Lobios, Lobios; Serra do Xurés, 29TNG73, 19-III-1997, *Í. Pulgar* (SANT 46507); Lobios, Lobios; Serra do Xurés, 29TNG73, 01-V-1993, *Í. Pulgar* (SANT 46508); Muiños, Salgueiros, entre Prado y Salgueiros, 29TNG84, 22-IV-2002, *Í. Pulgar* (SANT 46975); Sierra del Suido, 29TNG58, 14-V-1993, *Cuatrecasas* (SANT 48). sub *N. triandrus* L. var. *calathinus* Bowles; Rubiá, Cobas, 29TPH7705, 27-III-1988, *J. Amigo, M.I. Romero* (SANT 26307); Rubiá, Cobas, 29TPH7705, 27-III-1988, *J. Amigo, J. Giménez* (SANT 26466); Rubiá, Cobas, 29TPH7705, 29-III-1991, *J. Amigo, M.I. Romero* (SANT 22047) sub *N. triandrus* L. subsp. *pallidulus* (Graells) D.A. Webb.

Pontevedra: Silleda, Merza, 29TNH5835, 02-III-1993, *J. Amigo* (SANT 23290); Nigrán, Zamáns; en la falda N del Pico Galiñeiro, 29TNG2466, 10-V-2007, *J. Amigo, J. Izco* (SANT 57117) [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. SANT herbarium vascular plants collection (SANT), 57 registros].

A Coruña: A Capela, Caaveiro, 29TNJ7307, 19-IV-1979, *F.J. Fdez. Díez* (SALA 19371-1 sub *N. calathinus* L.); Valle del Dubra, 29TNH27, 4-V-1979, *F.J. Fdez. Díez* (SALA 19436-1 sub *N. calathinus* L.); Carnota, 29TMH94, 11-III-1994, *R.I. Louzán* (SALA 93551-1).

Ourense: Sierra do Invernadeiro, Ribeira Grande, 29TPG36, 17-IV-1973, *S. Castroviejo* (SALA 6878-1 sub *N. triandrus* L. var. *cernuus* (Salisb.) Baker); Combela, 31-III-1980, *F. Amich & J. Sánchez* (SALA 23489-1).

Pontevedra: Cangas, Pintens, Aldán, 29TNG1381, 27-III-1970, *S. Castroviejo* (SALA 6701-1 sub *N. calathinus* L.). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Herbario de la Universidad de Salamanca: SALA, 6 registros].

A Coruña: Carnota, Caldebarcos, 29TMH9044, 11-III-1994, *R.I. Louzán* (FCO 23342-1).

Ourense: Rubiá, Cobas, por el sendero que baja a la base de 'El Estrecho', 29TPH7705, 29-III-1991, *Amigo & Romero* (FCO 18283-1) sub *N. triandrus* subsp. *pallidulus* (Graells) D. A. Webb. [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Universidad de Oviedo. Departamento de Biología de Organismos y Sistemas: FCO (FCO), 2 registros].

Fig. 8. *N. triandrus* L. subsp. *triandrus*

A Coruña: Carnota, Caldebarcos, 29TMH9044, 17 m, suelo arenoso silíceo, 11-III-1994, *R.I. Louzán* (MA 565168-1).

Lugo: Navia de Suarna, Ancares, Folgueira de Aigas, río del Monte, 29TPH6353, 930 m, taludes borde de carretera, 29-IV-2008, *M. J. Cano* (MA 766361-1).

Ourense: Leiro, Berán, 29TNG7089, 560 m, flor de un amarillo pálido, roquedo granítico, 18-IV-2008, *C. Aedo* (MA 768514-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Real Jardín Botánico (Madrid), Vascular Plant Herbarium (MA), 3 registros].

Citas procedentes de imágenes: Lugo: O Incio, 29TPH3935522216, 670 m, talud a la sombra bajo *Quercus robur*, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*; Samos, Santalla, 29TPH4290125577, 670 m, monte bajo sobre caliza, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*

Ourense: Vilamartín de Valdeorras, Valencia do Sil, 29TPG5898296884, 320 m, monte bajo, bajo el embalse, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*; Carballeda de Valdeorras, Casaio,

29TPG7983692643, 830 m, Monte bajo, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*; A Veiga, Porto, 29TPG7679077878, 1790 m, monte bajo, 28-IV-2006, *J.L. Camaño*; Cartelle, A Lomba, 29TNG7398875960, ladera termófila sobre el río Arnoia, abundante, 8-III-2003, *J.L. Camaño*; Quiroga, PG5125795583, 400 m, monte bajo, localmente abundante, 17-III-2006, *J.L. Camaño*; Vilamartín de Valdeorras, Baxelles, 29TPH6141100168, 520 m, monte bajo, localmente abundante, 17-III-2006, *J.L. Camaño*; Ladera termófila del río Arnoia, 057398467573, 260 m, en grietas, repisas y áreas de poco pisoteo, frecuente, 08-III-2003, *J.J. Pino*.

Pontevedra: A Franqueira, Pinar, 28-IV-2001, *J.L. Camaño*; Zamáns, Muiño de Maquiáns, bajo el embalse, 29TNG2563267527, 270 m, ripisilva, dispersa, 13-III-2006, *J.L. Camaño*; A Cañiza, A Porteliña, 29TNG5825877080, 620 m, talud orientado al N, 7-IV-2009, *R. Pino*; A Cañiza, O Rial, 29TNG5944275936, 600 m, talud orientado al N, 7-IV-2009, *R. Pino*; Melón, Valmourisco, 29TNG6379577304, 400 m, talud orientado al N, 7-IV-2009, *R. Pino* (Fig. 8).

RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 76) y GIMÉNEZ & AMIGO (1996: 101) han citado de Galicia *N. triandrus* subsp. *pallidulus* (Graells) D.A. Webb pero todas las poblaciones gallegas han de referirse a la subespecie tipo, (BARRA, 2000: 184). Precisamente este autor, (BARRA, l.c.) considera que las poblaciones meridionales costeras gallegas, de corona superior a 15 mm y ésta más larga que el tubo, han de adscribirse a la var. *loiseleuri* (Rouy) A. Fern. mientras que el resto, se adscribirían a la var. *triandrus*.

Este narciso se distribuye por todo el territorio gallego. Indiferente edáfico, aparece desde lugares húmedos y sombrios, en taludes o prados naturales, hasta suelos pobres de carácter termófilo.

Narcissus bulbocodium L. subsp. *bulbocodium*, Sp. Pl. 289 (1753)

= *N. bulbocodium* Palu ex parte, G. Ort. Flor hisp., Del Ic. Ined.

= *Corbularia bulbocodium* Haw.

= *Narcissus bulbocodium* L. f. *major* Merino, Fl. Gal. 3: 110 (1909)

Ind. Loc.: "Tierras de Salcidos, [ilegible] junto a pantano Salcidos" in exsicc. LOU 1688/3.

Lectotipus (designado aquí): Designamos como lectotipo el único ejemplar que contiene el pliego LOU 1688/3.

Observaciones: MERINO (1909: 110) describe una nueva forma, *Narcissus bulbocodium* L. f. *major* Merino pero ya adelanta que es puramente local (junto con la f. *filifolia*) y pudieran tenerse como las formas extremas del polimorfismo de la especie. No señala pues indicación locotípica.

En el pliego LOU 1688/3 (y no LOU 1689 como indica en la *Flora*) se conserva un único ejemplar con 3 flores, con el nombre de *Narcissus bulbocod. v. major* y parecida diagnosis latina, aunque algo más extensa: *Bulbo ovato magno duos escapos prerumque et 5-6 folia emitente foliis basi intus canaliculatos caeterum planis: corona plus minore crenata grendoque et abnormaliter irregulatiter lobata*. Añade la indicación locotípica *Tierras de Salcidos*, [algo tachado ilegible] *junto a pantano Salcidos*. En otras ocasiones Merino escribía la etiqueta con posterioridad a la edición del volumen correspondiente de la *Flora*, por lo que no es extraño que ampliara a veces las descripciones, tras comprobar nuevos datos.

Se trata de un ejemplar grande de *N. bulbocodium* L. subsp. *bulbocodium* probablemente por desarrollarse en

tierras fértiles y húmedas. Aunque Merino escriba en la etiqueta claramente la letra 'v' delante del epíteto *major*, en la *Flora* se limitó a señalarlo como forma, probablemente al constatar la gran y al mismo tiempo poco significativa polimorfía de la especie.

El trinomen no figura en el Index Kewensis.

=*Narcissus bulbocodium* L. f. *filifolia* Merino, Fl. Gal. 3: 111 (1909)

MERINO (1909: 110) describió este taxon y le asigna el número de pliego 1690. En LOU no se conserva ese número de pliego pero su descripción (*Bulbo nucis avellanae magnitudine scapum 1 dm. longum et folia duo filiformia producente. Bulbo pequeño del grandor de una avellana del que brotan un escapo filiforme de un dm. de altura y 2 hojas rara vez 3 de la anchura del escapo*) con referencia a la delgadez de escapo y hojas puede convenir al pliego LOU 1688/1.

El trinomen no figura en el Index Kewensis.

=*Narcissus bulbocodium* L. var. *crenatus* Merino, Fl. Gal. 3: 111 (1909)

Ind. loc.: "In uliginosis ad ripas Minnii prope Saldidos, Pontevedra".

Lectotypus (designado aquí): En el pliego se conservan 12 ejemplares. Designamos como lectotipo a uno de ellos identificándolo mediante etiqueta. Se escoge ese ejemplar por tener la corona tan ancha como larga y de borde festonado.

Observaciones: En MERINO (1909: 111), vemos descrito este narciso como *Differt a sp. corona latiore pene hemisphaerica aequae lata ac longa tubo dempto, ore crenata raro lobulata; perianthi laciniis latiores corona vix breviores, nervis tribus viridibus plerumque insignitae; folia scapum superantia*.

En el pliego LOU 1688/4 se conservan dos etiquetas. Una con la determinación dicha y la indicación "Pantano de Saldidos / Julio", mientras que la segunda del *Herbarium plantas gallaecicas continens*, lleva el número 488^{bis} e indica la misma determinación y refiere la consulta mediante la indicación "Vide Floram F.III p. 111"

El trinomen no figura en el Index Kewensis.

=*Narcissus bulbocodium* var. *minor* Merino in exsicc. LOU 1688/2. nom. nud.

Sin indicación locotípica.

Observaciones: Aunque Merino nunca publicó esta variedad, encontramos en LOU, un pliego LOU 1688/2 con ese trinomen que contiene 15 ejemplares. La etiqueta del pliego dice "N. Para hacer esta diversión o distinción entre *N. bulbocodium* v. *major* et v. *minor* no atendemos ni debe atenderse al grandor de la corona que es sumamente variable sino al grosor del bulbo y de los escapos que suelen nacer 2-3 de cada bulbo".

Nombres vernáculos: Cast.: Trompeta de medusa [BERNÁRDEZ (2005: 127)].

Gal.: Cucos, Calzas de Cuco (López Seoane) [COLMEIRO (1889: 78)]

Floración: II-VII. (Fig. 9).

Altitud: 0-1800 m.

Citas bibliográficas: COLMEIRO (1850: 19); PLANELLAS (1852: 376); WILLKOMM (1861: 150); COLMEIRO (1889: 78); MERINO (1897: 20); MERINO (1909: 110, 111); GANDOGGER (1917: 309); PAU (1924: 72); BUCH (1951: 73); SELJAS (1952: 58); CASTROVIEJO (1969: 28); CASTROVIEJO (1972: 132); AMIGO (1984: 228); SILVA-PANDO *et al.* (1984: 9); GUITIÁN & GUITIÁN (1986: 164); ORTIZ (1987: 246); RODRÍGUEZ (1987: 177, 254); RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 75); GUITIÁN & GUITIÁN

(1990: 56); GARCÍA (1991: 175); NIÑO *et al.* (1994: 185); SILVA-PANDO (1994: 280 sub *N. bulbocodium* L. subsp. *bulbocodium* var. *nivalis* (Graells) Baker); SAMARTÍN & LAGO (1998: 178); BLANCO-DIOS (1999: 16); PULGAR (1999: s/n); IZCO *et al.* (2000: 38); NIETO & MARTÍNEZ (2003: 9); AMIGO *et al.* (2005: 62); BERNÁRDEZ (2005: 127); SOUTO & SÁ (2005: 39); BERNÁRDEZ (2006: 249, 391); CAMAÑO *et al.* (2006: 92); FERNÁNDEZ (2006: 72); PINO *et al.* (2007: 84); BLANCO-DIOS (2008: 48); CAMAÑO *et al.* (2008: 17); GARCÍA (2008: 446); PINO *et al.* (2008: 32); ROMERO (2008: 16).

Fig. 9. Número de pliegos por fechas de *N. bulbocodium* subsp. *bulbocodium*

Pliegos examinados: A Coruña: Muxía, Santa Mariña, 29TMH88, monte bajo, frecuente, 09-III-2003, *J.L. Camaño & I. Gómez* (LOU 25717); Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8574443540, 340 m, en prado natural, escaso, 14-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 32419); Cariño, Punta Robaliceira, Serra de A Capelada, 29TNJ8596643194, 434 m, en prados naturales, abundante, 05-V-2007, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño* (LOU 32496); Lousame, Chan das Cabanas, 29TPH0650529686, 663 m, en prados naturales en bosque de *Pinus radiata*, abundante, 19-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 32866); Lousame, Chan das Cabanas, 29TPH0650529686, 663 m, en prados naturales en bosque de *Pinus radiata*, frecuente, 19-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 32868); Padrón, Prados de Iria-Pradrón, 29TNH2832, 20-IV-1981, *F. Gómez Vigide* (GV 9034) sub *N. bulbocodium* L. f. *major*; Carnota, Monte Pindo, subiendo desde O Pindo, 29TMH8949, 03-IV-2006, *F. Gómez Vigide* (GV 9036 - bis); Carnota, Gándaras de Caldebarcos, 29TMH9044, 16-III-1993, *F. Gómez Vigide* (GV 9036); A Pobra do Caramiñal, Monte Curota, 29TNH0319, 01-V-1990, *F. Gómez Vigide* (GV 9035); Brión, Souto, Alto de Montes de Oleirón, 29TNH2445141550, 443 m, en sotobosque de eucaliptos, 27-IV-2003, *R. Pino et al.* (LOU 29603), abundante; Toques, Toques, Paradela, ó este de Montelén, 29TNH8759, 640 m, serpentinas, 27-III-1991, *X.R. García Martínez* (XRGM 4742); Toques, Toques, Vilouriz, muíños baixo Penaventosa, 29TNH8655, 480 m, serpentinas, 27-III-1991, *X.R. García Martínez* (XRGM 4746); Coristanco, Coristanco, Braña de Alcaían, 29TNH2174, 500 m, baixo *P. maritima*, anfibolitas, 19-IV-1991, *X.R. García Martínez, A. Prunell* (XRGM 4780); Cariño, Cariño, sobre Lodeiro, 29TNJ8743, 300 m, peridotitas serpentinizadas, 17-VII-1992, *X.R. García Martínez, P. Galán Cela & G. Nieto Feliner* (XRGM 5235); Santiso, Santiso, Barazón, 29TNH8146, 400 m, serpentinas, 23-II-1993, *X.R. García Martínez* (XRGM 5408); Santiso, Santi-

so, Belmil, sobre embalse de Portodemouros, 29TNH7545, 300 m, Anfíbolitas, 07-III-1994, *X.R. García Martínez* (XRGM 5933a); Cedeira, prope Uzal, 29TNJ8039, 215 m, serpentinadas, 09-VI-1994, *X.R. García Martínez* (XRGM 6109); Cedeira, punta Candieira, baixo faro, 29TNJ7640, 20 m, brezal húmedo sobre cantís con forte pendente, 29-III-1989, *X.R. García Martínez, A.Prunell & E.Valdés-Bermejo* (XRGM 3662); Cariño, arredores Pico Limo, 29TNJ8844, 450 m, peridotitas serpentinizadas, 30-III-1989, *X.R. García Martínez, A.Prunell & E.Valdés-Bermejo* (XRGM 3685); Mazaricos, prados de Suevos, 29TNH0047, 01-III-1996, *F. Gómez Vigide* (GV 9037); Santiago de Compostela, riberas del río Tambre en carretera de Santiago de Compostela a Trazo, 29TNH3656, 180 m, sobre granito, 16-IV-1983, *F.J. Silva-Pando & E. Valdés Bermejo* (LOU 12896).

Lugo: Carballedo, Furco, Serra do Faro, 29TNH8868415130, 1037 m, entre grietas de rocas, muy abundante, 12-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 30743); Campiña de Muxa, 29TPH1966, 09-IV-1991, *F. Gómez Vigide* (GV 9039); Begonte, Páramo entre Pacios e Illán, 29TPH0480, 01-IV-1991, *F. Gómez Vigide* (GV 9038); Lugo, 29TPH2163, Prados de Carqueixo, 20-III-1992, *F. Gómez Vigide* (GV 9040); Chantada, Pico Faro, Parr. Rogueiro, 29TNH9019, 1050 m, en prado en la cumbre, 28-V-1982, *A. Rigueiro, J. Ruiz de la Torre & J.J. Villarino* (LOU 12898).

Ourense: Quintela de Leirado, subida al alto de Penagache, en un pequeño mirador natural sobre Xacebáns, 29TNG7661, 781 m, en suelos bastante esqueléticos, pedregosos, sobre laxes esquistas; bien entre muscíneas, ejemplares pequeños, o bien creciendo entre *Echinopartum* o *Erica cinerea*, ejemplares largos, localmente frecuente, 14-II-2004, *J.J. Pino 24, 25 et al.*; Padrenda, cerca de As Canles, en la carretera general de As Canles a Gomesende, 29TNG6876064943, 461 m, en un talud de la carretera, bastante despejado; con poco suelo y entre muscíneas, localmente frecuente, 14-II-2004, *J.J. Pino, 30, 31 et al.*; Cenlle, Laias, Balneario, 29TNG8086, 100 m, en talud rocoso, húmedo y sombrío, con escaso suelo, frecuente, 22-II-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 26922); Lobios, Serra do Xurés, Mina Valle de las Sombras, 29TNG7800530946, 1150 m, en prados cerca del río de Amoreira, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 30437); Lobios, Serra do Xurés, Pico do Sobreiro, 29TNG7865730507, 1510 m, en zona de matorral de *Erica australis* y *Pteropartum tridentatum*, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 30446); A Gudiña, O Basteiro, 29TPG5650757925, 957 m, en prados húmedos, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 30701); Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG6828367898, 1077 m, en prados húmedos, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 30714); San Cristovo de Cea, Confurco, Serra do Faro, 29TNH8766313761, 928 m, en monte bajo, con *Ulex, Pteropartum* y *Erica*, muy abundante, 12-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 30739); Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4466775208, 1420 m, en zonas de matorral bajo y prados alpinos, escasa, 05-VII-2007, *R. Pino, J.J. Pino, F.J. Silva Pando & X.R. García Martínez* (LOU 32720); A Gudiña, As Quintas, 29TPG5569058328, 1000 m, en prado de siega, abundante, 25-III-2009, *R. Pino & A. Pino* (LOU 34376); Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6796167601, 1080 m, en talud, abundante, 25-III-2009, *R. Pino & A. Pino* (LOU 34386); Ourense, pr. Reza, 29TNG9089, 20-III-1984, *Feliciano Gómez Vigide* (GV

9042); Carballeda, Peña Surbia, macizo de Peña Trevinca, 29TPG8380, 1800 m, 13-VII-1979, *F. Gómez Vigide* (GV 9041); Verín, pr. Quizanes, 29TPG2842, 07-III-1995, *Feliciano Gómez Vigide* (GV 9044); Vilardevós, entre Verín y Fumace en el km 460 de N-525, 29TPG3546, 700 m, sobre pizarras, 19-III-1982, *F.J. Silva-Pando & E. Valdés Bermejo* (LOU 12894); Sarreaus, entre Cortegada de Limia y Vilar de Barrio, 29TPG1264, 550 m, prados encharcados, 19-III-1982, *F.J. Silva-Pando* (LOU 12899); Xinzo de Limia, Morgade, sitio la Parquera-Baraonzas en la carretera a Vilar de Barrio, 29TPG0859, 600 m, sobre granito, 19-III-1982, *F.J. Silva-Pando* (LOU 12900); Laza, Cima de Vila, junto al río Tamega, 29TPG2559, 380 m, 19-III-1982, *F.J. Silva-Pando* (LOU 12901); Laza, entre Alberguería y Carraxó, km 10,5 de la carretera e-101, 29TPG2163, 800 m, en granito, 19-III-1982, *F.J. Silva-Pando* (LOU 12902).

Pontevedra: Oia, Arrabal, 29TNG0962652927, 20 m, en prados removidos con tierras sueltas, escaso, 06-III-2004, *R. Pino & J.L. Camaño* (LOU 26949); A Cañiza, A Franqueira, Regato do Porto Escuro, 29TNG5400170438, 715 m, en prados húmedos de orientación E, abundante, 13-III-2004, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino* (LOU 26960); Cangas, Playa Arneles, 29TNG143808, 4 m, en las dunas, 23-II-2003, (LOU 28170); A Cañiza, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5402569369, 920 m, en zonas de escasa cobertura con *Ulex europaeus* y *Lhitodora prostrata*, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 30683); A Cañiza, Monte Pedroso, As Chanciñas, 29TNG6044278419, 1015 m, en zona húmeda y sombría, al lado de un riachuelo, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 30697); Rodeiro, Alto da Serra do Faro, 29TNH9045419579, 1122 m, en monte bajo, con *Ulex, Pteropartum* y *Erica*, muy abundante, 12-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 30744); A Cañiza, Monte Pedroso, As Chanciñas, 29TNG6040878569, 1051 m, en zonas húmedas entre batolitos, abundante, 02-IV-2006, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 30779); A Cañiza, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5402569369, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino* (LOU 30946); A Cañiza, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5402569369, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino* (LOU 30947); A Cañiza, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino* (LOU 30964); A Cañiza, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino* (LOU 30965); A Cañiza, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en suelos pobres y escasos entre roquedos, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino* (LOU 30966); A Cañiza, Coto da Cruz da Paradanta, 29TNG5469, 920 m, en zonas de escasa cobertura con *Ulex europaeus* y *Lhitodora prostrata*, abundante, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino* (LOU 32389); A Cañiza, Alto de Fontefría, Coto dos Galos, 29TNG5649974915, 741 m, en matorral de *Ulex* y *Erica*, abundante, 02-IV-2006, *J.J. Pino & R. Pino* (LOU 32404); Covelo, Subida al Alto do Rosendo, 29TNG5645779699, 543 m, en zona de matorral de *Ulex* y *Pteropartum*, frecuente, 18-III-2009, *R. Pino* (LOU 34362); Covelo, Subida al Alto do Rosendo, 29TNG5695079033, 772 m, en zona de matorral de *Ulex* y *Pteropartum*, frecuente, 18-III-2009, *R. Pino* (LOU 34363); Po, A Cañiza, A Castiñeira, 29TNG5841379304, 750 m, Bajo *Quercus robur*, frecuente, 18-III-2009, *R. Pino* (LOU 34365); A Cañiza, Alto de Fontefría, 29TNG5684775804, 800 m, en borde de camino, en prados naturales, frecuente, 18-III-2009, *R. Pino* (LOU

34366); Marín, Pastoriza, Pedra da Pousa, arroyo de Gorgadas, 29TNG2233886298, 380 m, en prados naturales ralos, muy húmedos casi turbosos, frecuente, 21-III-2009, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 34368); Marín, Pastoriza, Outeiro de Campolongo, 29TNG2304687928, 408 m, en prados naturales ralos, abundante, 24-III-2009, *R. Pino, J.J. Pino & X.R. García* (LOU 34371); Marín, Pastoriza, Outeiro de Campolongo, 29TNG2287487956, 400 m, en prados naturales ralos, abundante, 24-III-2009, *R. Pino, J.J. Pino & X.R. García* (LOU 34372); Vila de Cruces, Prados de Asorei, 29TNG6934, 15-IV-2004, *F. Gómez Vigide* (GV 9045 - bis); A Cañiza, Fontefría, 29TNG5601975319, 780 m, en prados soleados, cerca de agua, 09-IV-2003, *J.J. Pino & R. Pino* (LOU 28404); Ponteareas, pastos en la orilla del río Tea, 29TNG4070, 25-III-1963, *F. Gómez Vigide* (GV 9045); A Estrada, Pr, Puente Ulla, junto al puente de ferrocarril, 29TNH4937, en granitos, 10-III-1984, *F.J. Silva-Pando* (LOU 12895); Forcarei, Alto del Candán, 29TNH5812, 800 m, en brezal sobre pizarras, 29-III-1983, *F.J. Silva-Pando* (LOU 12897); A Estrada, Km 1,8 de la carretera a Puente Ulla pr, Aguiones, 29TNH4228, 250 m, en prado de Senecio-juncetum acutiflori, 13-III-1982, *F.J. Silva-Pando & E. Valdés Bermejo* (LOU 12903); A Guarda, As Loucenzas, 29TNG13, pradeira en rasa costeira elevada, 20-II-1993, *F. Márquez* (LOU 19999); Bueu, Beluso, Monte Lagarteira, 29TNG1686, 100 m, 8-III-1990, *J. Portela* (LOU s/n); O Porriño, Gándaras de Budiño, 29TNG3062, en tojal-brezal de *Ulex* sp, 5-III-1984, *X.R. García Martínez* (LOU 3202 rev. Fernández Casas, III-1998 como *N. bulbocodium* L. subsp. *bulbocodium* var. *bulbocodium*); A Guarda, Pantano de Salcidos, 29TNG1139, *B. Merino* (LOU 1688/4). Número 488 bis *N. bulbocodium* L. var. *crenatus* Merino Vide Floram F, III p, 111; A Guarda, Salcidos, junto a Pantano, 29TNG1139, Julio, *B. Merino* (LOU 1688/3) sub *N. bulbocodium* var. *major* Merino (1909: 110). *Bulbo ovato magno duos escapos prerumque et 5-6 folia emitente foliis basi intus canaliculatos caeterum planis: corona plus minore crenata grendoque et abnormaliter irregulatiter lobata*, Tierras de Salcidos, junto a pantano, Salcidos; *B. Merino* (LOU 1688/2) sub *N. bulbocodium* var. *minor*; Tui, 29TNG25, *B. Merino* (Merino-Pont 101).

Sin localidad: *B. Merino* (LOU 1688/1). *Differt corola laciniis angustiores... Típico, común.*; *B. Merino* (LOU 1688/5); *B. Merino* (Merino-Sant 488).

Citas procedentes de bases de datos: A Coruña: Santiago de Compostela, Brins, 29TNH3452, 29-IV-1980, *J.Rodríguez-Oubiña* (SANT 20041); Ribeira, Laguna del Carregal, 29TMH9613, 19-III-1950, *Bellot, Casaseca* (SANT 27); Santiago de Compostela, El Pedroso, 29TNH3549, 19-IV-1944, *Figuroa* (SANT 28); Mazaricos, por debaixo do Fieiro, 29TMH9150, 18-II-1994, *R.I.Louzán* (SANT 35680); Dumbría, Ézaro, nos arredores do Mirador do Ézaro, 29TMH8951, 13-III-1994, *R.I.Louzán* (SANT 35681); Mazaricos, O Fieiro, 29TMH9150, 29-III-1994, *R.I.Louzán* (SANT 35682); Dumbría, Detrás da praia de Pedra Maior, 29TMH8950, 28-III-1994, *R.I.Louzán* (SANT 35683); Mazaricos, O Fieiro, subida a Moa, 29TMH9150, 01-V-1994, *R.I.Louzán* (SANT 35684); Dumbría, Ezaro, 'Mirador de Ezaro'. 29TMH8951, 28-III-1994, *R.I.Louzán* (SANT 35685); Carnota, Montes do Pindo, subida a Moa, 29TMH94, 17-V-1996, *R.I.Louzán* (SANT 35686); Carnota, Montes do Pindo, A Moa, 29TMH94, 29-IV-1995, *R.I.Louzán* (SANT 35687); Valdoviño, Lourido, Barreiro, 29TNJ6725, 11-III-1994, *X.Soñora* (SANT 37611); Rianxo,

29TNH12, 29-V-1997, *Vicente Rial Ces* (SANT 43936); O Barbanza, 29TNH02, 03-IV-1997, *Vicente Rial Ces* (SANT 44123); Trazo, Chaián, 29TNH3857, 13-II-2001, *S.Ortiz* (SANT 44725); Negreira, Ponte Maceira, río Tambre augas abaixo da ponte vella, 29TNH2450, 05-IV-2003, *D.G.SanLeón; S.García Vázquez; I.Atanés; P.Maseda; C.Varela* (SANT 49454); Ferrol, Doniños, Monte da Cha, 29TNJ5715, 22-III-2002, *J.Fagúndez* (SANT 50272); A Coruña, A Zapateira, 29TNH4797, 04-IV-1986, *Jorge A. Ramos Abuín* (SANT 57935); Trazo, Praia fluvial de Chaián, 29TNH3855, 11-V-2008, *J.Fagúndez* (SANT 58998); Ribeira, Corrubedo, 29TMH9514, 02-II-1983, *J.Izco, S.Ortiz, J.Amigo, J.Guitián, P.Guitián* (SANT 28610).

Lugo: Cervantes, San Román de Cervantes, 29TPH5247, 29-IV-1989, *J.Amigo, P.Guitián* (SANT 19414); Monforte, Barrioncas, 29TPH2212, 26-II-1990, *M.I.Romero* (SANT 25656); Palas de Rei, 29TNH95, 12-IV-1951, *Seijas* (SANT 5973).

Ourense: Carballeda, 29TPG79, 19-V-1983, (SANT 16919); Bande, Outeiro de Aguas, 29TNG8058, 28-IV-1980, *J.Rodríguez-Oubiña* (SANT 18226); Bande, Outeiro de Aguas, 29TNG8058, 28-IV-1980, *J.Rodríguez-Oubiña* (SANT 20042); Parada do Sil, Alto de Viluxe, 29TPG1593, 27-IV-1996, *J.Amigo, S.Ortiz, R.I.Louzán 882, M.Buide* (SANT 34687); Lobios, Serra de Santa Eufemia, cerca de reemisoros, 29TNG7134, 08-IV-2000, *Í.Pulgar* (SANT 44848); Chandrexa de Queixa, Drados, 29TPG3085, 12-IV-2001, *J.de Jesús, A.R.Romero, V.R.Gracia* (SANT 45861); Chandrexa de Queixa, Cadelina, 29TPG2982, 11-III-2001, *J.de Jesús, A.R.Romero, V.R.Gracia* (SANT 45871); Chandrexa de Queixa, Prope Cadelina, Cabeza da Lebre, 29TPG2982, 13-IV-2001, *J.de Jesús, A.R.Romero, V.R.Gracia* (SANT 46188); Lobios, Serra do Xurés, Pián de Paredes, 29TNG73, 28-II-1998, *Í.Pulgar* (SANT 46509); Vereá, Outeiro de Aguas, 29TNG8058, 21-IV-1997, *Í.Pulgar* (SANT 46510); Entrimo, entre A Illa y Olelas, 29TNG6889, 01-III-1998, *Í.Pulgar* (SANT 46511); Lobios, Cerca de Baños de Riocaldo, 29TNG7436, 01-II-1993, *Í.Pulgar* (SANT 46512); Lobios, Entre Saa y A Regada, 29TNG7740, 06-III-1996, *Í.Pulgar* (SANT 46513); Lobios, Serra de Santa Eufemia, cerca de la frontera, 29TNG7030, 01-V-1993, *Í.Pulgar* (SANT 46514); Muíños, entre Prado y Porqueiras, 29TNG84, 22-III-1996, *Í.Pulgar* (SANT 46515); Muíños, Alvite, 29TNG84, 19-III-1993, *Í.Pulgar* (SANT 46516); Lobios, Serra do Xurés, Portela Amoreira, 29TNG7830, 28-II-1998, *Í.Pulgar* (SANT 46517); Bande, Outeiro de Aguas, 29TNG8058, 28-IV-1980, *J.Rodríguez-Oubiña* (SANT 20462); Carballeda, cerca del refugio de Trevinca, 29TPG88, 27-V-1983, *S.Ortiz* (SANT 33986).

Pontevedra: Caldas-Vilagarcía, 29TNH21, 04-III-1951, *Bellot* (SANT 5681); Lalín, 29TNH72, 31-III-1957, *Bellot, Casaseca* (SANT 9501); O Porriño, Gándaras de Budiño, 29TNG3063, 05-III-1984, *X.R.García Martínez* (SANT 12453). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009, SANT herbarium vascular plants collection (SANT), 45 registros].

A Coruña: Dumbría, Ezaro, 29TMH8950, 10 m, en litosuelos, próximos a la playa, 28-III-1994, *R.J. Louzán, V-2002* (MA 580917-1).

Pontevedra: Vigo, pr, Toraiá, 29TNG1672, 625 m, flor de un amarillo intenso, brezal sobre granitos, 19-IV-2008, *C. Aedo* (MA 768511-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009, Real Jardín Botánico (Madrid), Vascular Plant Herbarium (MA), 2 registros].

A Coruña: Sigüeiro, 29TNH4557, 13-IV-1967, *R. Alvarez* (SALA 32-1).

Pontevedra: O Porriño, Gándaras de Budiño, 29TNG36, 5-III-1984, *X.R. García Martínez* (SALA 32918-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009, Herbario de la Universidad de Salamanca: SALA, 2 registros].

A Coruña: La Silva, 21-IV-1967, *Mayor* (FCO 5345-1); Santiago de Compostela, Sigüeiro, 29TNH4557, 13-IV-1967, *Mayor* (FCO 5346-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009, Universidad de Oviedo, Departamento de Biología de Organismos y Sistemas: FCO, 2 registros].

Fig. 10. *N. bulbocodium* L. subsp. *bulbocodium*

Ourense: Vereia, Ourille, 29TNG8962, 3-IV-1985, *B. Ruíz* (COA 11402-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009, Jardín Botánico de Córdoba: Herbarium COA, 1 registro].

Pontevedra: O Porriño, Gándaras de Budiño, 29TNG36, 10 m, en tojal brezal de *Ulex* sp, 5-III-1984, *X.R. García Martínez* (SEV 111615-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009, Herbario de la Universidad de Sevilla, SEV, 1 registro].

Citas procedentes de imágenes: A Coruña: Ribeira, NH0722327194, 430 m, ladera S de monte próximo a A Curota, escaso, 10-III-2002, *J.L. Camaño & I. Góme*.

Lugo: Quiroga, Desembocadura del Bibeí, Talud sobre el río, Localmente abundante, 17-III-2006, *J.L. Camaño*.

Ourense: Blancos, Nocado, PG0610849555, 650 m, terreno despejado cerca de ripisilva, escaso, 2-IV-2006, *J.L. Camaño*; Baltar, Serra de Larouco, PG0637443451, 830 m, terreno despejado en monte bajo, localmente abundante, 2-IV-2006, *J.L. Camaño*; Viana do Bolo, Pradorramisquedo, PG6823168019, 1120 m, campos, escaso, 2-IV-2006, *J.L. Camaño*; Viana do Bolo, Montes entre Ponte y Xares, PG7027570621, 1500 m, monte bajo, localmente abundante, 2-IV-2006, *J.L. Camaño*; Carballeda de Valdeorras, pista desde la estación invernal hacia Peña Trevinca, 29TPG8549184621, 1700 m, monte bajo, 17-IV-

2006, *J.L. Camaño*; A Veiga, Porto, 29TPG7535179807, 1340 m, monte bajo, 28-IV-2006, *J.L. Camaño*; Arnoia, Balneario, 29TNG6983978960, 70 m, litosuelos sobre grandes bloques de granito, escasa, 5-III-2006, *J.L. Camaño*.

Pontevedra: Nigrán, Parada, 29TNG18686416, 110 m, pinar aclarado, abundante, 26-III-2005, *A.C. Vázquez & G. Vázquez*; Moaña, lago de Castiñeiras, NG2681990169, prado en área recreativa, abundante, 23-III-2002, *J.L. Camaño & I. Gómez*; A Franqueira, pinar, 28-IV-2001, *J.L. Camaño & I. Gómez*.

Este taxon se distribuye de manera bastante uniforme por toda Galicia; aunque parece faltar en el cuadrante noreste, es probable que se deba a una menor prospección (Fig. 10). Su gran rango de floración se debe asimismo a su amplia distribución altitudinal, que permite localizar ejemplares en flor aun en julio, en las cumbres de las sierras gallegas o en ambientes orófilos como los de la Serra de A Capelada. De amplia valencia ecológica, podemos encontrarlo desde suelos esqueléticos a prados húmedos, bien drenados y profundos.

Narcissus pseudonarcissus L., Sp. Pl. 1: 289. (1753) subsp. *pseudonarcissus*

=*N. major* Lois. Non Curt.

=*N. radians* Lapeyr.?

=*Ajax Pseudo-Narcissus* Haw.

=*Pseudo-Narcissus anglicus* Ger.

=*Ps. Hispanicus* Ger.

=*N. Hispanicus* Gouan

=*N. grandiflorus* Salisbury

Nombres vernáculos: Cast.: Flor de San José [Merino (1909: 112)].

Gal.: Flor de San Xosé, Narciso trompón [LOSADA *et al.* (1992: 118)]; Herba namoradeira [DÍAZ (1974: 76)]; Amarelle [PAZ (1986: 35)].

Floración: II-VI. (Fig. 11).

Altitud: <1650 m.

Fig. 11. Número de pliegos por fechas de *N. pseudonarcissus* L. subsp. *pseudonarcissus*.

Citas bibliográficas: COLMEIRO (1850: 19); PLANELLAS (1852: 375); WILLKOMM (1861: 151); TEXIDOR (1869: 646); TEXIDOR (1871: 428 sub *N. Pseudo-Narcissus* L. var. *bicolor* Gren. Godr.); COLMEIRO (1889: 81, 82); WILLKOMM (1893: 38 sub *N. major* Clus.); MERINO (1904: 470 sub *N. moschatus* L.); MERINO (1909: 112 sub *N. major* L.); MERINO (1909: 113 sub *N. silvestris* Lamarck var. *bicolor* Grenier); GANDOGER (1917: 310); PAU (1924: 72); SELJAS (1952: 58); LAÍNZ (1953: 159 sub *N. silvestris* Lamk. var. *bicolor* (L.) Gren.); GÓMEZ (1985: 377); ORTIZ (1987: 415); RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 75);

GUITIÁN & GUITIÁN (1990: 56); GARCÍA (1991: 175); NIÑO *et al.* (1994: 187); GARCÍA (2008: 446); PINO *et al.* (2008: 33); RODRÍGUEZ *et al.* (2008: 211); ROMERO (2008: 16).

Pliegos examinados: A Coruña: Betanzos, Miodelo, desembocadura del río Miodelo, 29TNH6394, 10 m, en prados cultivados abandonados, 13-III-1985, *F.J. Silva-Pando & E. Lago Canzobre* (LOU 5071); Betanzos, Miodelo, desembocadura del río Miodelo, 29TNH6394, 10 m, en prados y cultivos abandonados, 13-III-1985, *F.J. Silva-Pando & E. Lago Canzobre* (LOU 25140); Santiago de Compostela, 29TNH34, *B. Merino* (LOU 1694/1) sub *N. silvestris*.

Lugo: Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5528319067, 1300 m, en el sotobosque de la Devesa, abundante, 22-IV-2006, *R. Pino, M.J. García & Alba Pino* (LOU 30760); Lugo, San Juan de Alto, 29TPH1259, en una pradera natural, 12-IV-2004, *Feliciano Gómez Vigide* (GV 9052) sub *N. maior* Curtis; Cervantes, Campa de Tres Obispos, 29TPH7341, 1470 m, en *Nardion*, 29-V-1985, *F.J. Silva-Pando* (LOU 11586); Cervantes, Cereijedo de Cervantes entre Tres Obispos y Cabanavellas, 29TPH7141, 1200 m, *F.J. Silva-Pando* (LOU 11597); Viveiro, Galdo, 29TNPJ1232, *B. Merino* (LOU 1694/2 sub *N. silvestris*).

Ourense: A Veiga, Ponte Xares, 29TPG7978, 1600 m, sobre los prados de Ponte Xares en las estribaciones de Peña Trevinca, 14-VI-1984, *F. Gómez Vigide* (GV 9053); Ourense, prados abandonados de Xeixalbo, cerca de 'Cañón de Sejalvo', 29TNG9484, 29-II-1988, *Feliciano Gómez Vigide* (GV 9055); A Veiga, Cuenca del río Xares-Meladas, 29TPG7981, 1650 m, 11-VI-1985, *Fermín & Feliciano Gómez Vigide* (GV 9054).

Pontevedra: A Estrada, Ponteulla, 29TNH4937, *B. Merino* (LOU 1693/4 rev. A. Fernández, 6-VII-1952 sub *Narcissus hispanicus* Gouan). En la etiqueta figura la indicación: *Narcissus major* por vel minor Puente Ulla, izquierda bajando.; *B. Merino* (LOU 1693/3 sub *N. hispanicus* Gozan, det. R. Fernandes, Coimbra 6-VII-1959). En nota de Merino figura *Narcissus* (tachado *pseudonarcissus*) *major*. Pontevedra Clavel dentroido = carnaval [ilegible] José Casal y Lois. En otra nota manuscrita de Merino figura *Narcissus* (*major* L.) *major silvestre*, *Alrededores de Pontevedra* (Casal y Lois), de Vivero (Rodz Franco), de Arzúa y Puente Ulla (Merino) sub *N. Major* L.; Pontevedra, 29TNG29, *B. Merino* (LOU 1693/2) Casal.

Sin localidad: *B. Merino* (Merino-Sant 490) sub *N. silvestris* Lamk. var. *bicolor* Gr.; *B. Merino* (Merino-Sant 489) sub *N. major* L. rev. M. Souto, 23-XI-2009 sub *N. pseudonarcissus* L.

Citas procedentes de bases de datos: A Coruña: Frades, Puente Carreira, 29TNH36, 01-IV-1950, *Bellot, Casaseca* (SANT 43); Ferrol, Pazos, río da Sardiña, 29TNJ61, 09-III-2003, *J.Fagúndez* (SANT 49628).

Lugo: Monforte, 29TPH20, 26-II-1990, *M.I.Romero* (SANT 25655); Vilalba, Vilapedre, Fraga do Freire, 29TPJ0607, 05-IV-2000, *J.Amigo, M.Rguez. Guitián & P.Ramil* (SANT 42814); Begonte, Domil, 29TPH08, 07-III-2001, *M.I.Romero* (SANT 44714); Viveiro, Río Landro, 29TPJ13, 19-II-2003, *J.Fagúndez* (SANT 50220); Folgoso do Courel, Serra de O Courel, 29TPH51, 11-IV-1980, *J.Izco, J.Amigo, J.Guitián* (SANT 15282).

Ourense: Vilariño de Conxo, entre Fontefría y Campobeceros, 29TPG3658, 05-V-1998, *Í.Pulgar* (SANT 39677); Muiños, Serra do Xurés, bajo A Lomba, 29TNG73, 20-III-1998, *Í.Pulgar* (SANT 46518); Bande, Porto Quintela, 29TNG8347, 24-II-2005, *Í.Pulgar* (SANT 52374). [Portal de

datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009, SANT herbarium vascular plants collection (SANT), 10 registros].

Ourense: Vereia, Ourille, 29TNG8962, 3-IV-1985, *B. Ruíz* (COA 11403-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009, Jardín Botánico de Córdoba: Herbarium COA, 1 registro].

Fig. 12. *N. pseudonarcissus* L. subsp. *pseudonarcissus*

N. pseudonarcissus sensu lato se distribuye por todas las provincias gallegas aunque las citas de Pontevedra no nos ofrecen muchas garantías (Fig. 12).

Crece en prados de suelos profundos y húmedos donde forma en ocasiones poblaciones de millares de individuos.

Aunque WEBB (1980) menciona hasta 7 subespecies, de las cuales 4 han sido citadas de Galicia, consideramos que es necesario realizar estudios más profundos que aclaren las difusas fronteras con las que se les separa.

Narcissus pseudonarcissus subsp. *major* (Curtis) Baker, *Handb. Amaryll.* 4 (1888)

Floración: II-III.

Altitud: < 200 m.

Citas bibliográficas: RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 76).

Pliegos examinados: Pontevedra: Marín, Allariz, molino, 29TNG2395388608, 180 m, en prados de siega inundados o muy húmedos, localmente abundante, 24-II-2008, *R. Pino, A. Pino & J.J. Pino* (LOU 32794); Marín, Allariz, Molino, 29TNG2395388608. 180 m, en prados de siega inclinados y húmedos, localmente abundante, 21-III-2009, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 34344).

Fig. 13. *N. pseudonarcissus* subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fern.

Narcissus pseudonarcissus subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fern., Bol. Soc. Brot. ser. 2, 25: 182 (1951)

Floración: IV-V.

Altitud: 200-1500 m.

Citas bibliográficas: MORENO & SÁINZ (1992: 70) sub *N. pseudonarcissus* L. subsp. *leonensis* (Pugsley) Fernández Casas & Laínz; SAÑUDO (1983: 363); SAÑUDO (1985: 118, 120) sub *N. nobilis* (Haw.) Schultes & Schultes fil.; SILVA-PANDO (1994: 280); ROMERO (2008: 16).

Pliegos examinados: Lugo: Cervantes, Donis, Monte de Vara, junto a la casa forestal fuente del Barcal, 29TPH7241, 1200 m, en robledal de *Quercus robur*, 25-V-1983, *F.J. Silva-Pando* (LOU 4493 det. Javier Fernández Casas, III-1998 sub *N. nobilis*; Cervantes, Vilarello, bosque de Vilarello, 29TPH 7398542473, 1210 m, en prados encharcados, muy abundante, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 32887); Folgoso de Caurel, Devesa da Rogueira, 29TPH5519, 1100 m, 01-IV-2000, *X.R. García* (XRGM 7217). (Fig. 13).

Citas procedentes de bases de datos: A Coruña: 14-III-2005, *J.Izco* (SANT 52399). *Threatened plant in Galicia*. [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009, SANT herbarium vascular plants collection (SANT), 1 registros].

Esta especie figura como 'vulnerable' en el catálogo de especies amenazadas de Galicia (V.V.A.A. (2007: 7417).

Narcissus asturiensis (Jord.) Pugsley, Jour. Roy. Hort. Soc. 58: 40 (1933)

=*N. asturiensis* (Jord.) Pugsley var. *asturiensis*

=*N. minor* L.

=*N. exiguus* Salisb.

=*N. radians* Lapeyr.?

=*Ajax pygmaeus* Salisb.

=*A. minor* Haw.

=*N. lagoi* Merino

=*N. minor* subsp. *asturiensis* (Jordán)

=*N. minor* sensu Merino

Nombres vernáculos: Afroixón [NIÑO *et al.* (1994: 185)].
Floración: I-VI. (Fig. 14). Hemos desechado la fecha recogida en el pliego SALA 3281, leg *Casaseca*, 7-X-1966.

Fig. 14. Número de pliegos por fechas de *N. asturiensis*.

Altitud: 20-1800 m.

Citas bibliográficas: PLANELLAS (1852: 375); WILLKOMM (1861: 151) COLMEIRO (1889: 78); MERINO (1897: 25); MERINO (1909: 113, 615); GANDOGGER (1917: 310); LAÍNZ (1953: 159); LAÍNZ (1957: 97); LAÍNZ (1966: 23); LAÍNZ (1968: 35); DÍAZ & FERNÁNDEZ (1979: 154); MORLA (1982: 395); SAÑUDO (1983: 366); KERGUELEN & MORLA (1985: 158); RODRÍGUEZ (1985: 30, 42, 43); SAÑUDO (1985: 120); SILVA-PANDO *et al.* (1985: 19); ORTIZ (1988: 16); SILVA-PANDO *et al.* (1988: 20); RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 75, 88); GARCÍA (1991: 176); MORENO & SÁINZ (1992: 33); BARRA & LÓPEZ (1994: 171, 172, 177); NIÑO *et al.* (1994: 185); SILVA-PANDO (1994: 279); GARCÍA (2008: 446); PINO *et al.* (2008: 32); ROMERO (2008: 16); SILVA-PANDO (2008: 101); WEBB (1980: 83).

Pliegos examinados: A Coruña: Noia, A Rasa, en la orilla del río Traba, 29TNH1037, 20 m, 22-II-1990, *F. Gómez Vigide* (GV 9031); Mazaricos, Prados de Suevos, 29TNH0047, 01-III-1996, *F. Gómez Vigide* (GV 9031-bis); Valle del río Dubra, Monte Castelo, 29TNH28, 22-III-1965, *Bellot & Casaseca* (LOU 4571 det. Javier Fernández Casas, III-1998 sub *N. asturiensis* (Jordan) Pugsley); Melide, Furelos, 29TNH8251, 415 m, beiras do río Furelos, preto da praia fluvial, 17-II-1999, *X.R. García* (XRGM 6991).

Lugo: Cervantes, Doiras, PH6558735719, 880 m, talud en substrato calizo, localmente abundante, 19-III-2005, *J.L. Camaño* (LOU 28637); Pedrafita do Cebreiro, Alto do Poio, PH5152332253, 1300 m, Terreno despejado en substrato calizo, localmente abundante, 19-III-2005, *J.L. Camaño* (LOU 28640); Cervantes, Degrada, PH6962444122, 1160 m, talud sobre la carretera, monte bajo de ericáceas, 19-III-2005, *J.L. Camaño* (LOU 28608); Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5479418980, 1100 m, en el sotobosque de la Devesa, abundante, 22-IV-2006, *R. Pino, M.J. García & A. Pino* (LOU 30758); Cervantes, Vilarello, Bosque de Vilarello, 29TPH7339043523, 1080 m, en bosque atlántico de *Quercus petraea* e *Ilex aquifolium*, muy abundante, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 32879); Cervantes, en la orilla del arroyo de Baliña, bajo el monte Barreiro, 29TPH7045, 1000 m, *F.J. Silva-Pando* (GV 9032); Cervantes, Donis, Golada da Vara, 29TPH7340, 1450 m, bajo brezal de *Erica australis* y *E. arborea* sobre pizarras, 25-V-1983, *F.J. Silva-Pando* (LOU 4496) sub *N. asturiensis* (Jord.) Pugsley var. *asturiensis*. Hay una etiqueta de revisión de Javier Fernández Casas de III-1998 como *N. asturiensis* (Jordan) Pugsley; Cervantes, Donis, Avesedo de

Donís en la ladera del río Orugal-Peña Bolosa, 29TPH7045, 1000 m, en bosque de *Polysticho Fraxinetum excelsioris*, 26-III-1983, *F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Fernández* (LOU 4497 sub *N. asturiensis* (Jord.) Pugsley var. *villarvildensis* Díaz & Fdez. Prieto, rev. Javier Fernández Casas, III-1998 sub *N. asturiensis* (Jordan) Pugsley); Cervantes, Donís, carretera de Campo da Braña a Piornedo sobre el arroyo de Baliña, monte Barreiro, 29TPH7345, 1000 m, en brezal de *Ericarion australis*, 25-III-1983, *F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Fernández* (LOU 4498) sub *N. asturiensis* (Jord.) Pugsley var. *villarvildensis* Díaz & Fdez. Prieto; Viveiro, Galdo, 29TNPJ1232, *B. Merino* (LOU 1696 rev. Javier Fernández Casas, III-1988 sub *N. asturiensis* (Jordan) Pugsley); Viveiro, Galdo, 29TNPJ1232, *B. Merino* (LOU 1700/3). *En los sitios de 1* (Galdo) *Rodríguez Franco*, Viveiro, Galdo, 29TNPJ1232, *B. Merino* (Rodríguez Franco) (LOU 1700/4 rev. A. Fernandes de 7-VII-1959 sub *N. johnstonii* (Baker) Pugsley; Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5519, 1100 m, 01-IV-2000, *X.R. García Martínez* (XRGM 7218).

Ourense: Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG6828367898, 1077 m, en prados, algo húmedos, con gran cobertura y muy profundos; en semisombra, abundante, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 30711); Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Veiga de Abaixo, 29TPG6812667748, 1075 m, en prados, algo húmedos, con gran cobertura y muy profundos, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 30713); Viana do Bolo, Pradorramisquedo, Caneiros de Puñerba, 29TPG6657067857, 1153 m, en grietas de roquedos recientemente quemados, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino* (LOU 30734); A Veiga, A Ponte, subida a Lagoa da Serpe, 29TPG7655878760, 1646 m, en prados ralos de *Erica* y *Pterospartum*, abundante, 29-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño* (LOU 30773); Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6796167601, 1080 m, en talud, abundante, 25-III-2009, *R. Pino & A. Pino* (LOU 34387); A Gudiña, prado cercano a la estación, 29TPG5458, 06-IV-1982, *F. Gómez Vigide* (GV 9033); A Veiga, suprema cuenca del río Xares, macizo de Peña Trevinca, 29TPG87, 14-VI-1984, *F. Gómez Vigide* (GV 9033-bis); A Veiga, suprema cuenca del río Xares, (Peña Trevinca), 29TPG87, 11-VI-1985, *F. Gómez Vigide* (GV 9033-ter).

Citas procedentes de bases de datos: A Coruña: 15-II-1992, *J. Amigo, G. Norman* (SANT 23295); 22-III-1965, *B. Casaseca* (SANT 23638); 23-III-1994, *X. Soñora* (SANT 37598); 05-IV-2003, *J. Amigo* (SANT 48624); 10-III-2003, *J. Fagúndez & A.R. Larrinaga* (SANT 50162); 06-III-2003, *J. Fagúndez; A.R. Larrinaga; J. Guitián* (SANT 50163); 10-III-2003, *J. Fagúndez; A.R. Larrinaga* (SANT 50165); 19-II-2003, *J. Fagúndez* (SANT 50219); 24-II-2005, *J. Guitián* (SANT 53067); 10-II-2004, *J. Fagúndez* (SANT 50381).

Lugo: 28-IV-1989, *P. Guitián & J. Amigo* (SANT 19421); 15-III-1980, *J. Izco, J. Amigo, J. Guitián* (SANT 14669); 11-IV-1980, *J. Izco, J. Amigo, J. Guitián* (SANT 15308); 05-IV-2000, *J. Amigo, M. Rguez, Guitián, P. Ramil* (SANT 42813); 28-IV-2002, *J. Amigo, M.R. Guitián* (SANT 46952); 04-II-2004, *J. Fagúndez* (SANT 50440); 13-VI-2008, *J.G. Azcárate* (SANT 59160); 18-III-2004, *J. Fagúndez* (SANT 50731).

Ourense: 13-IV-1983. (SANT 16920); 26-III-1981, *Izco* (SANT 18033); 24-III-2002, *Í. Pulgar* (SANT 46718); 14-III-2007, *J. Izco* (SANT 56843). Threatened plant in Galicia.

[Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. SANT herbarium vascular plants collection (SANT), 22 registros].

A Coruña: Monte Castelo, valle del río Dubra, 29TNH2571, 22-III-1965, *B. Casaseca* (SALA 28254-1); Coristanco. Monte Castelo, valle del río Dubra, 29TNH2571, 22-III-1965, *B. Casaseca* (SALA 20-1); Coristanco, Monte Castelo, valle del río Dubra, 29TNH2571, 22-III-1965, *B. Casaseca* (SALA 30-1); Coristanco, Monte Castelo, 29TNH2571, 23-IV-1965, *Bellot* (SALA 70980-1).

Lugo: Pedrafito do Cebreiro, Puerto de Piedrafito del Cebreiro, 29TPH6232, 7-III-1966, *B. Casaseca* (SALA 3821-1). Det. *B. Casaseca*. [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Herbario de la Universidad de Salamanca: SALA, 5 registros].

A Coruña: Valle del río Dubra, En Monte Carmelo, 29TNH27, 22-III-196, *Casaseca* (UNEX 02992-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Universidad de Extremadura, UNEX, 1 registro].

Lugo: Viveiro, Galdo, 29TPJ1233, 0 m, en los prados. *Rodríguez Franco* (MA 148150-1 sub *N. minor* L.). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Real Jardín Botánico (Madrid), Vascular Plant Herbarium (MA), 1 registro].

Citas procedentes de imágenes: Lugo: Navia de Suarna, sobre la braña de Pan do Zarco, 29TPH7625450999, 1400 m, en praderas abandonadas parcialmente recolonizadas por matorral, con *Erythronium dens-canis*, muy abundante, 10-IV-2006, *A.C. Vázquez, G. Vázquez & M.I. Domínguez*; Cervantes, Camino de Piornedo al circo del Mustallar, 29TPH7485344992, 1450 m, ladera empinada sobre el arroyo Piornedo, con vegetación de monte bajo poco densa, *Erythronium* y algunos abedules, abundante, 11-IV-2006, *A.C. Vázquez & G. Vázquez*; Quiroga, A Seara, PH5641515625, cuneta de la carretera, próximo al pueblo, escaso, 27-I-2003, *J.L. Camaño*; Cervantes, carretera entre San Román y Degrada, PH6304345005, 1130 m, pinares y lugares despejados, abundante, 19-III-2005, *J.L. Camaño*; PH6350434407, 1280 m, terreno despejado en pinar, localmente abundante, 19-III-2005, *J.L. Camaño*. Abundante en los márgenes de la carretera entre Doiras y Pedrafito do Cebreiro.

Ourense: A Veiga, Porto, 29TPG7535179807, 1340 m, monte bajo, 28-IV-2006, *J.L. Camaño*; sobre Teixeira, al pie de la Serra de San Mamede, PG2163574703, 950 m, escasa, 3-III-2002, *J.L. Camaño*; Pista forestal hasta zona norte de Peña Trevinca, PG8607886168, 1800 m, 24-II-2002, *J.L. Camaño* (Fig. 15).

Todas las citas de *Narcissus minor* L. y *Narcissus minor* L. subsp. *minor* en Galicia han de llevarse a este taxon (DÍAZ & FERNÁNDEZ, 1979: 154).

Aunque los catálogos previos de RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 75), NIÑO *et al.* (1994: 185) y ROMERO (2008: 16) coinciden en señalarla para las cuatro provincias gallegas, nosotros no conocemos cita alguna de Pontevedra. De hecho, en las referencias bibliográficas que constan en ROMERO (l.c.) ninguna se refiere a esa provincia.

No obstante, MERINO (1897: 25) describe un nuevo taxon, *N. minor* var. *plicatus* de las orillas del "Tamuje" (O Rosal, Pontevedra) pero no hemos podido localizar el pliego y comprobar su determinación. Es probable que la asimilación de este taxon a *N. asturiensis*, haya sido la causa de que en las obras citadas se considere su presencia en Pontevedra, basándose en el propio Merino quien observaba que *posee algunos caracteres no indicados en la descripción común del Narcissus minor*, taxon sensu Merino atribuido

a nuestra especie. En su descripción, Merino hace referencia a las *laciniás erguidas en sentido opuesto a la corona (como en los ciclámenes)*, al tiempo que en el pliego LOU 12777 (*N. cyclamineus* de Porto, leg Sampaio) se conserva una nota manuscrita de Merino que indica su presencia en las “riberas del río Tamuje”, precisamente la misma localidad de su *N. minor* var. *plicatus* y que pudo ser el origen de la confusión.

Fig. 15. *Narcissus asturiensis* (Jord.) Pugsley

LAÍN Z (1968: 35) creía insuperable el mínimo altitudinal de los bosques del Eume, pero uno de los autores de este trabajo (FVG), lo ha recolectado a menor altitud e inmediato a la costa, en ambientes menos umbrosos lo que es indicativo de su relativa amplia valencia ecológica.

DÍAZ & FERNÁNDEZ (1979: 168) describen la var. *villarviddensis* de sotobosques de robledales y hayedos, como una planta en general de mayor porte.

El Decreto 88/2007 de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas, (V.V.A.A., 2007: 7417) lo incluye en la categoría de vulnerable.

Narcissus cyclamineus DC., Liliac. (Redouté) 8: sub t. 486 (1815)

= *Ajax cyclamineus* Haworth

= *N. pseudonarcissus* subsp. *cyclamineus* (DC.) Baker.

= *N. cyclamineus* Kunth.

= *N. minor* L. in Planellas, *Ens. fl. Fan. Gal.*, 375 (1852).

Floración: (XI)I-IV(V). (Fig. 16). Para el gráfico no se ha tenido en cuenta la fecha del pliego de Bellot de noviembre.

Altitud: 90-800 m.

Citas bibliográficas: LANGE (1893: 193); WILLKOMM (1893: 38); MERINO (1905: 131); MERINO (1909: 116); PAU (1924: 72); ROZEIRA (1946: 143); BUCH (1951: 73); FONT (1954: 288); MATO (1963: 109); LAÍN Z (1966: 23); DÍAZ & FERNÁNDEZ (1979: 156); SILVA-PANDO *et al.* (1984: 9); SAÑUDO (1985: 120); RODRÍGUEZ (1988: 374); RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 75); ORTIZ (1998: 98); GARCÍA MARTÍNEZ (1991: 176); MORENO & SÁINZ (1992: 45); NIÑO *et al.* (1994: 185);

FERNÁNDEZ (1996: 219); DOMÍNGUEZ (2000: 33); PULGAR (2002: 20); NIETO & MARTÍNEZ (2003: 9); VIÉITEZ & REY (2004: 315); CAMAÑO *et al.* (2006: 93); PINO *et al.* (2007: 85); PINO *et al.* (2006: 102); SILVA-PANDO (2008: 105); GARCÍA MARTÍNEZ (2008: 446); ROMERO (2008: 16).

Fig. 16. Número de pliegos por fechas de *N. cyclamineus*.

Pliegos examinados: A Coruña: Teo, San Julián de Sa-les, arroyo de Sta. Lucía, 29TNH33, 20-III-1981, *J. Izco* (LOU 14451); Arzúa, Casal, Campos de Casal cerca de Santiago, 29TNH6354, *B. Merino* (LOU 1699/1); Santiago de Compostela, Orillas del río Sar en Conjo, 29TNH3747, 19-II-1959, *Bellot* (LOU 9857); *B. Merino* (LOU 1699/2).

Lugo: Guntín, en las orillas del río Ferreira, 29TPH05, 16-III-2004, *F. Gómez Vigide* (GV 9047).

Ourense: Ribadavia, Prexegueiro, río Cerves, 29TNG689784, 90 m, en las riberas del río Cerves, 08-III-2003, *X.R. García Martínez, J. González et col.* (LOU 28189); Avión, A Miudal, orillas del río Couso, 29TNG6195, 430 m, en aliseda, *F.J. Silva-Pando* (LOU 27981); Avión, Pascais, 29TNG6295, 300 m, aliseda arenosa, *F.J. Silva-Pando* (LOU 27982); Beariz, Liñares, río Doade, 29TNH5701, 540 m, en aliseda, *F.J. Silva-Pando* (LOU 27983); Melón, beiras do río Cerves, 29TNG6878, 100 m, *Alnetum*, 08-III-2002, *X.R. García Martínez, J.L. Camaño, J. González Domínguez, A. Pino, J.J. Pino & R. Pino* (XRGM 7363).

Pontevedra: A Cañiza, A Franqueira, Regato do Porto Escuro, 29TNG5400670313, 717 m, en prados muy húmedos en zona sombría o con vegetación, frecuente, 13-III-2004, *R. Pino, J.J. Pino & R. Pino* (LOU 26962); Forcarei, Grobas, Serra do Candán, 29TNH6014614496, 606 m, en prados húmedos y sombríos cercanos al río, frecuente, 17-II-2007, *J.J. Pino, R. Pino & A. Pino* (LOU 32329); Covelo, Subida al Alto do Rosendo, 29TNG5695079033, 772 m, en talud muy húmedo de orientación E, escasa, 18-III-2009, *R. Pino* (LOU 34364); Marín, Pastoriza, Pedra da Pousa, arroyo de Gorgadas, 29TNG2247986527, 380 m, en borde de arroyo en zona sombría, escasa, 24-III-2009, *R. Pino, J.J. Pino & X.R. García* (LOU 34374); A Cañiza, Arroyo y prados cerca de A Franqueira, 29TNG5370, 02-III-1963, *F. Gómez Vigide* (GV 9048-bis); Lalín, en prados al lado del arroyo Cavirias, 29TNH72, 05-IV-1968, *F. Gómez Vigide* (GV 9049); Pontearreas, en las orillas del río Tea, más abajo del Puente, 29TNG4069, 25-II-1963, *F. Gómez Vigide* (GV 9048); Vila de Cruces, Asorey, 29TNH6934, en pradera en la orilla del arroyo, 04-IV-1986, *F. Gómez Vigide* (GV 9050); Vila de Cruces, Asorei, 29TNH6934, en prados encharcados a la vera del arroyo, 14-III-1998, *F. Gómez Vigide* (GV 9050-bis); Vila de Cruces, Asorei, 29TNH6934, a la vera del arroyo, 15-II-2001, *F. Gómez Vigide* (GV 9050-)

ter); O Rosal, Tamuxe, 29TNG1440, Tamuje Abril, *B. Merino* (LOU 1699/3); Vigo, Zamáns, 29TNG2367, 270 m, en prados en contacto con *Carici laevigatae Alnetum*, 1-III-1984, *X.R. García Martínez* (LOU 3205 rev. Javier Fernández Casas, III-1998 sub *N. cyclamineus* DC.; Cuntis, pr. Portela en la carretera Cuntis-A Estrada, 29TNH3625, 300 m, en *Senecio-juncetum acutiflori*, 13-III-1982, *F.J. Silva-Pando & E. Valdés Bermejo* (LOU 12904); A Estrada, Km 1,8 de la carretera a Puente Ulla pr. Aguiones, 29TNH4228, 250 m, en prado de *Senecio-juncetum acutiflori*, 13-III-1982, *F.J. Silva-Pando & E. Valdés Bermejo* (LOU 12905); Catoira, Entre Ois y Feas, 29TNH78, en pradera hidrófila bajo *Alnus glutinosa* a orillas del arroyo Vexo (afluente del Mandeo), 25-I-1992, *J. Amigo & M.I. Romero* (LOU 18389); A Estrada, Km 1,8 de la carretera a Puente Ulla pr. Aguiones, 29TNH4228, 250 m, en prado de *Senecio-juncetum acutiflori*, 13-III-1982, *F.J. Silva-Pando & E. Valdés Bermejo* (LOU s/n); Fornelos de Montes, Estacas en las pr. De Ventín junto a la estación meteorológica, 29TNG5085, 800 m, prados húmedos sobre granito, 3-II-1982, *F.J. Silva-Pando & C. Andrade* (LOU 3204 rev. J. Fernández Casas, III-1998 sub *N. cyclamineus* DC.; Vigo, Zamáns, 29TNG2367, 270 m, beiras do río Zamáns, 18-II-1996, *X.R. García* (XRGM 6496).

Sin localidad: *B. Merino* (Merino-Sant 493) rev. M. Souto 23-XI-2009.

Citas procedentes de bases de datos: A Coruña: Santiago de Compostela, márgenes del río Sar en Conjo, 29TNH3747, 19-II-1959, *F. Bellot & B. Casaseca* (SALA 18-1); Sigüeiro, márgenes del río Tambre, 29TNH4557, 8-III-1965, *B. Casaseca* (SALA 30-1); Sigüeiro, márgenes del río Tambre, 29TNH4557, 14-II-1967, *R. Alvarez* (SALA 3303-1); Santiago de Compostela, Orillas del río Sar, en Conjo, 29TNH3747, 19-II-1959, *F. Bellot & B. Casaseca* (SALA 28174-1); Sigüeiro, márgenes del río Tambre, 29TNH4557, 8-III-1965, *F. Bellot & B. Casaseca* (SALA 28211-1); Teo, 29TNH33, 20-III-1981, *J. Izco* (SALA 80655-1).

Pontevedra: Vigo, Zamáns, 29TNG2567, 1-III-1984, *X.R. García Martínez* (SALA 32919-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Herbario de la Universidad de Salamanca: SALA, 7 registros].

Ourense: O Irixe, Orillas del arroyo Viñao, 29TNH70, 520 m, Sotobosque de castaña con *Primula acaulis*, 22-II-2009, *V.R. Gracia* (MA 779716-1).

Pontevedra: Vigo, pr. Fraga, orilla río Zamans, 29TNG2567, 245 m, prados junto a una aliseda, 18-IV-2008, *C. Aedo* (MA 768518-1); Mondariz, entre Vilasobroso y Mondariz, río Chabriña, 29TNG4574, 1000 m, alisedas, 28-II-1988, *M. Luceño & P. Vargas* (MA 773325-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Herbario de la Universidad de Salamanca: SALA, 3 registros].

A Coruña: Teo San Julián de Sales, arroyo de Santa Lucía, 29TNH33, 20-III-1981, *J. Izco* (SEV 121873-1). Determinado por *J. Izco*.

Pontevedra: Vigo, Zamáns, 29TNG2567, 270 m, en prados en contacto con *Carici laevigatae Alnetum*, 1-III-1984, *X.R. García Martínez* (SEV 111603-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Herbario de la Universidad de Sevilla, SEV, 2 registros].

A Coruña: Santiago de Compostela, Prados del río Sar, 29TNH34, 19-II-1959, *Casaseca* (UNEX 03281-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Universidad de Extremadura, UNEX, 1 registro].

A Coruña: Boqueixón, San Julián de Sales, a orillas del arroyo Santa Lucía, 29TNH44, 20-III-1981, *Izco* (FCO

17726-1); Río Tambre, Sigüeiro, 29TNH4557, 8-III-1965, *Bellot* (FCO 5354-1). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Universidad de Oviedo. Departamento de Biología de Organismos y Sistemas: FCO, 2 registros].

A Coruña: Santiago de Compostela, en el robledal de la Sionlla, Enfesta, 29TNH4252, 16-II-1946, *F. Bellot* (ARAN 67461-1). Flora Hispánica - Herbario Normal número A 512 Centuria VI - Abril 1951. [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Herbario del Departamento de Botánica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi: ARAN, 1 registro].

Fig. 17. *N. cyclamineus* DC.

A Coruña: 20-III-1981, *J. Izco* (SANT 15417); 25-I-1992, *J. Amigo, M.I. Romero* (SANT 23319); 13-II-2001, *S. Ortiz* (SANT 44724); 13-II-2001, *S. Ortiz* (SANT 44727); 14-II-2001, *S. Ortiz* (SANT 44729); 03-III-2003, *J. Amigo* (SANT 48620); 03-III-2003, *J. Amigo* (SANT 48621); 03-III-2003, *J. Amigo* (SANT 48623); 19-II-2003, *J. Fagúndez* (SANT 50196); 20-II-1946, *Bellot* (SANT 5766); 16-II-1946, *Bellot* (SANT 6583); 22-II-1956, *Álvarez* (SANT 9217); 20-I-1944, *Figueroa* (SANT 30); 02-II-2004, *P. Guitián et al.* (SANT 50442); 10-III-2003, *J. Fagúndez; A.R. Larrinaga* (SANT 50190); 10-III-2003, *J. Fagúndez; A.R. Larrinaga* (SANT 50164).

Lugo: 10-III-2003, *J. Fagúndez* (SANT 50109); 01-II-2003, *J. Fagúndez* (SANT 50159).

Ourense: 01-II-2001, *Í. Pulgar* (SANT 44346).

Pontevedra: 01-III-1984, *X.R. García Martínez* (SANT 12451); 21-III-2003, *J. Fagúndez* (SANT 50158); 13-III-2003, *J. Fagúndez* (SANT 50160); 11-III-2003, *A.R. Larrinaga; J. Fagúndez* (SANT 50161); 20-II-2003, *J. Fagúndez* (SANT 50218); 19-II-2003, *J. Fagúndez* (SANT 50221); 19-II-2004, *J. Fagúndez* (SANT 50382); 15-III-2004, *J. Fagúndez* (SANT 50737); 15-II-2004, *J. Fagúndez* (SANT 51168); 18-II-2003, *J. Fagúndez* (SANT 50194); 18-II-2003, *J. Fagúndez* (SANT 50195). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. SANT herbarium vascular plants collection (SANT), 30 registros]. (Fig. 17).

En PINO *et al.* (2006: 102) se incluye un mapa con una cita de Tambre (Noia, A Coruña: 29TNH1343) basada en una mera observación que ahora desechamos.

La primera cita publicada corresponde a LANGE (1893: 193) de la Dehesa de las Torres de Allo (A Coruña) en base a un ejemplar que le remitió López Seoane en 1891, precisamente de esa misma localidad donde tenía una finca de su propiedad (Zas, A Coruña) tal y como puede leerse en carta del ferrolano al danés con fecha 13 de abril de 1891. Seoane se justifica por no haberla determinado pese a *que le era fácil*, por no disponer de obras con su descripción. Efectivamente este narciso no aparece en el *Prodromus* y no es hasta 1893, en el *Supplementum Prodromi* que Willkomm lo incluye en base al testimonio de Seoane, probablemente de la misma localidad.

Como ya hemos comentado en nota anterior, en el pliego LOU 12777 (*N. cyclamineus* de Porto, leg Sampaio) se conserva una nota manuscrita de Merino que indica su presencia en las “riberas del río Tamuje”.

El Decreto 88/2007 de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas, (V.V.A.A., 2007: 7417) lo incluye en la categoría de vulnerable mientras que MORENO (2008: 67) lo sitúa en la categoría LC (especies con preocupación menor).

Híbridos.

Narcissus tazetta x *poeticus*

Citas bibliográficas: RODRÍGUEZ *et al.* (2008: 211).

Narcissus x *galdoanus* Fern. Casas

=*Narcissus* cf. *nobilis* (Haw.) Schultes f., Syst. Veg., ed. 16, 7: 939 (1830)

=x *N. triandrus* L., Spec. pl., ed. 2, 2:416 (1762).

Citas bibliográficas: BENITO (1998: 13); FERNÁNDEZ (1997: 174).

Narcissus x *incomparabilis* Mill. Gard. Dict. ed 8., no. 3 (1768)

=*N. incomparabilis* Haw.

=*N. odorus* Gouan

Citas bibliográficas: WILLKOMM (1893: 40); MERINO (1909: 111); BUCH (1951: 73); RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 75); RODRÍGUEZ *et al.* (2008: 210);

Pliegos examinados: A Coruña: Muros, Louro, San Francisco, 29TMH9434, 10-III-2005, F. Gómez Vigide (GV 9051).

Pontevedra: Vigo, Pontevedra, 29TNG27, *B. Merino* (LOU 1691 bis/1); Vigo (Seoane), Pontevedra (Cendal?); Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG43983 62771, 60 m, en prados de siega, escasa, 31-I-2009, R. Pino & J.J. Pino (LOU 34267); Cangas, Darbo, San Pedro, 29TNG1733580074, 80 m, 13-III-2009, R. Pino (LOU 34340).

Narcissus x *taiti* Henriq.

=*Narcissus taiti* Henriq.

=*Narcissus silvestris* x *calathinus*

Citas bibliográficas: WILLKOMM (1893: 323); LANGE (1893: 193) sub *N. taiti* Henriq.; MERINO (1909: 117) sub *N. Taiti* Henriques; RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 76).

Pliegos examinados: Lugo: Viveiro, Galdo, 29TNPJ 1232, *B. Merino* (Rodríguez Franco) (LOU 1700/1 rev. A. Fernandes, 7-VII-1959 sub *N. johnstonii* (Baker) Pugsley);

Viveiro, vive en los prados de Galdo (Lugo) Rodríguez Franco, 29TNPJ1232, *B. Merino* (LOU 1700/6 sub x *N. silvestris* x *calathinus*; rev. A. Fernandes, 7-VII-1959 sub *N. johnstonii*). Otras dos etiquetas de Merino indican *N. minor* de Galdo y *N. taiti* de Galdo.; *B. Merino* (LOU 1700/2 for. alpina v. coureliana. sub *N. taiti*; Viveiro, Galdo, 29TNPJ1232, *B. Merino* (LOU 1700/5 rev. A. Fernandes, 7-VII-1959 sub *N. johnstonii* (Baker) Pugsley. (sub x *N. taiti*).

Sin localidad: *B. Merino* (Merino-Sant 494) sub x *N. Taiti* Henriques.

En la bibliografía encontramos referencias a *N. taiti* y *Narcissus* x *taiti*. Todo lo referido a aquél, ha de traerse a este *taxon*.

Especies dudosas.

Narcissus juressianus Fern. Casas, Fontquería 10: 10 (1986)

Citas bibliográficas: FERNÁNDEZ CASAS (1986: 10); RODRÍGUEZ GRACIA *et al.* (1989: 75); MORENO SÁIZ & SÁINZ OLLERO (1992: 59); NIÑO RICOI *et al.* (1994: 185); ORTIZ (1998: 98); DOMÍNGUEZ (2000: 33); PULGAR (2001: 161).

Pliegos examinados: Ourense: Lobios, Sierra do Xurés, Mina las Sombras, 29TNG7830, 1270 m, en granodioritas, 21-V-1988, F.J. Silva-Pando (LOU 12874); *ibidem*, Sierra do Xurés, Mina las Sombras, 29TNG7830, 1270 m, en granodioritas, 21-V-1988, F.J. Silva-Pando (LOU 12875); *ibidem*, arredores da Mina das Sombras, 29TNG7831, 1100 m, granitoides, 21-V-1988, M. Castro, Freire, R. Gracia, A. Prunell & Silva-P. (XRGM 3143).

Los pliegos examinados muestran rasgos característicos de *N. bulbocodium* sensu lato, como la anchura y longitud de las hojas, el color de la corona o la morfología de los segmentos del perianto.

MORENO (2008: 67) la incluye en la categoría DD (especies con datos insuficientes) aunque nosotros consideramos su estatus taxonómico no definitivo a la espera de mayores estudios sobre el mismo.

Narcissus conspicuus (Haw.) Sweet, Brit. Flow. Gard. 2: 326 (1836)

GARCÍA MARTÍNEZ *et al.* (1991: 51) y SILVA-PANDO (1994: 280) realizaban una asignación provisional al binomen que vemos confirmado posteriormente en sendas revisiones de pliegos gallegos por J. Fernández Casas [A Coruña: Melide, Furelos, Braña pasando Furelas, 29TNH8350, 440 m, sobre serpentina en cons. de *Genistion micrantho-anglicae*, 16-IV-1983, F.J. Silva-Pando & E. Valdés Bermejo (LOU 6268 rev. J. Fernández Casas, III-1988 como *N. conspicuus* Haw.). Lugo: Guitiriz, Cova da Serpe, 29TNH87, 550 m, pizarras, 27-V-1982, F.J. Silva-Pando & C. Andrade (LOU 6356 rev. J. Fernández Casas, III-1988 como *N. conspicuus* Haw. además de un pliego de León, Valle de Finolledo, 29TPH8140, 850 m, prado sobre granitos, 28-III-1983, F.J. Silva-Pando & G.B.G. (LOU 4510 sub *N. bulbocodium* L. subsp. *bulbocodium* var. *nivalis* (Graells) Baker].

No obstante, FERNÁNDEZ CASAS (2005: 266) olvida esas determinaciones cuando afirma que *N. turgidus* Salisb. no parece que alcance Galicia, donde sería sustituida por la especie que sigue, que no es otra que *N. quintanilhae* (A. Fernandes) Fdez. Casas que tampoco vemos recogido para la región.

Los pliegos examinados muestran plantas del grupo *bulbocodium*, en general no muy grandes (<15 cm) con 1-3 hojas, filiformes y bulbos de diámetro inferior a 2 cm.

Autores como ROMERO (2008: 16) no lo reconocen y lo subordinan como sinónimo a *N. bulbocodium* L. subsp. *bulbocodium*.

Especies a excluir.

Narcissus johnstoni Tait.

Citas bibliográficas: COLMEIRO (1889: 82)

COLMEIRO (l.c.) lo menciona de las cercanías de Ourense, basándose en las plantas recogidas por A.W. Tait, tal vez basándose en Tait, A. W. 1886. *Notes on the Narcissi of Portugal*. Porto. Sin embargo, FERNANDES (1946: 154) en su trabajo sobre el origen de este narciso establece una probable hibridación entre *N. pseudonarcissus* y *N. calathinus* lo que unido a la falta de pliego, nos inclina a eliminarlo del catálogo de Galicia.

Narcissus sabini Lindl.

Citas bibliográficas: GANDOGGER (1917: 309).

Sin pliego de respaldo, LAÍN Z (1956: 551) elimina esta especie del catálogo gallego.

Narcissus papyraceus subsp. *polyanthus* (Loisel.) Asch. & Graebn.

Citas bibliográficas: WILLKOMM (1893: 40); NIÑO *et al.* (1994: 187).

WILLKOMM (l.c.) incluyó esta especie (sub *N. polyanthus* Lois.) basándose en el testimonio de Seoane. No se conoce pliego alguno que respalde la cita. Ya hemos comentado las dudas que López Seoane mantenía respecto del género *Narcissus* y que transmitía a sus asesores.

Especie a excluir del catálogo de Galicia. Aunque no la encontramos en los catálogos de RODRÍGUEZ *et al.* (1989) y ROMERO (2008), no puede saberse si estos autores también la han excluido o simplemente no la mencionan, situación similar a la acaecida con *N. poeticus* y *N. jonquilla*.

Narcissus poeticus L., Sp. Pl. 1: 289 (1753)

Citas bibliográficas: WILLKOMM (1893: 40); NIÑO *et al.* (1994: 187).

Otra especie citada por WILLKOMM (l.c.) en base al testimonio de López Seoane sin respaldo alguno. Especie a excluir del catálogo de Galicia.

Narcissus jonquilla L., Sp. Pl. 1: 290 (1753)

Citas bibliográficas: WILLKOMM (1893: 38); NIÑO *et al.* (1994: 185).

De nuevo una especie citada por WILLKOMM (l.c.) en base al testimonio del ferrolano López Seoane. Especie a excluir del catálogo de Galicia.

Narcissus odoratus L.

ALONSO (1820: 265) da cuenta de este narciso cultivado por los "curiosos del país" (Ferrol, A Coruña) y que no puede considerarse ni naturalizado ni subespontáneo, de ahí que proponemos su exclusión del catálogo.

Narcissus bicolor L.

Citas bibliográficas: MERINO (1909: 113); LAÍN Z (1953: 159); RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 75); NIÑO *et al.* (1994: 185); ROMERO (2007: 117); ROMERO (2008: 16).

Especie a eliminar de Galicia. Las referencias de RODRÍGUEZ *et al.* (l.c.), NIÑO *et al.* (l.c.) y ROMERO (l.c.), se basan en dos pliegos de Merino LOU 1694/1 y 1694/2 que publicó sub *N. silvestris* Lamk. var. *bicolor* (L.) Gren (MERINO, 1909: 13) y en la determinación que LAÍN Z (l.c.) hizo del pliego LOU 1694/1. Todo lo citado en Galicia bajo ese trinomen ha de llevarse a *N. pseudonarcissus* L. subsp. *pseudonarcissus*.

Narcissus pseudonarcissus subsp. *moschatus* (L.) Baker, Handb. Amaryll. 4 (1888)

Todas las citas de este taxon se remontan al siglo XIX bajo el binomen *N. moschatus* L. [COLMEIRO (1850: 19); WILLKOMM (1861: 152); COLMEIRO (1889: 82); WILLKOMM (1893: 38); RIVAS (1899: 102)] pero ya LAÍN Z (1953: 159) avisaba de que no se conservaba pliego alguno. La presencia del mismo en los catálogos de RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 76) y ROMERO (2008: 137) aunque a confirmar en este último, debe desecharse.

Pancretium L.

Pancretium maritimum L., Sp. Pl. 1: 291 (1753)

= *P. valentinum* Castañ.

= *Hemerocallis valentina* Grisl.

Nombres vernáculos: Cast.: Azucena del mar, Amormio, Narciso de mar, Corona de Rey marítima, Nardo coronado [WILLKOMM (1861: 149); Nardo coronado, Azucena de mar. [MERINO (1909: 107].

Gal.: Cebola das gaivotas, cebola do mar [COLMEIRO (1889: 77).

Floración: VII-X. (Fig. 18). Se han desechado los pliegos con fechas en primavera, por haber sido herborizados sin flor.

Fig. 18. Número de pliegos por fechas de *P. maritimum*.

Altitud: 0-20 m.

Citas bibliográficas: GÓMEZ ORTEGA (1791: 6); COLMEIRO (1850: 19); PLANELLAS (1852: 375); LANGE (1860: 77); WILLKOMM (1861: 149); COLMEIRO (1889: 77); MERINO (1897: 147); MERINO (1909: 107); GANDOGGER (1917: 310); PAU (1924: 72); LOSA (1944: 379); BUCH (1951: 73); CASTROVIEJO (1972: 138, 215, 222); LOSA (1974: 18); GARCÍA MARTÍNEZ (1979: 169); ÁLVAREZ (1985: 931); GUITIÁN & GUITIÁN (1986: 165); VALDÉS-BERMEJO & SILVA-PANDO (1986: 17); LAGO (1989: 46); RODRÍGUEZ *et al.* (1989: 76); GUITIÁN & GUITIÁN (1990: 58); GARCÍA MARTÍNEZ (1991: 176); SOÑORA (1991: 107); LAGO & CASTROVIEJO (1992: 180); LOSADA *et al.* (1992: 118); NIÑO *et al.* (1994: 187); SAMARTÍN & LAGO (1998: 125); IZCO *et al.* (2000: 26); MEDRANO *et al.* (2000: 494); BERNÁR-

DEZ (2005: 133); SOUTO & SÁ (2005: 39); BERNÁRDEZ (2006: 264); FERNÁNDEZ (2006: 72); PINO *et al.* (2007: 87); GARCÍA MARTÍNEZ (2008: 446); PINO *et al.* (2008: 33); ROMERO (2008: 16).

Pliegos examinados: A Coruña: Ribeira, Vionta, 29TMH9976805343, 11 m, en dunas secundarias, frecuente, 17-III-2004, *R. Pino, J.J. Pino & X. Corral* (LOU 27525); Ortigueira, Playa de Morouzos, 29TNJ92903 39335, 10 m, en dunas secundarias, frecuente, 27-VIII-2009, *R. Pino & F. Pardavila* (LOU 34735); Cariño, Playa de Cariño, 29TNJ9093143109, 8 m, en dunas secundarias, frecuente, 27-VIII-2009, *R. Pino & F. Pardavila* (LOU 34736); Arteixo, Sabón, Playa de Sabón, 29TNH40241 97714, 5 m, en dunas primarias, abundante, 5-IX-2009, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 34749); Arteixo, Playa de Barrañán, 29TNH3668495464, 9 m, en dunas secundarias, abundante, 5-IX-2009, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 34750); Carballo, Playa da Pedra do Sal, 29TNH2728894607, 7 m, en dunas primarias, abundante, 5-IX-2009, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 34751); Carballo, Playa de Baldaio, 29TNH2744894275, 6 m, en dunas secundarias, abundante, 5-IX-2009, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 34753); Malpica, Playa de Seaia, 29TNH1405197420, 10 m, en dunas primarias, frecuente, 5-IX-2009, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 34754); Malpica, Playa de Xeiruga, 29TNH1155495977, 15 m, en dunas secundarias, escasa, 5-IX-2009, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 34758); Ponteceso, Corme, playa da Ermida, 29TNH0410290274, 6 m, en dunas primarias, frecuente, 5-IX-2009, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 34761); Laxe, Playa de Laxe, 29TNH0080085038, 10 m, en dunas secundarias, frecuente, 5-IX-2009, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 34763); Laxe, Playa de Traba, 29TMH9689482475, 6 m, en dunas secundarias, abundante, 5-IX-2009, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 34764); Muxía, Playa de Nemiña, 29TMH7912261660, 8 m, en dunas secundarias, abundante, 5-IX-2009, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 34765); Fisterra, Playa do Rostro, 29TMH7909358084, 12 m, en dunas secundarias, abundante, 5-IX-2009, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 34766); Camariñas, Playa de Trece, 29TMH8795081804, 3 m, en dunas primarias, escasa, 10-VIII-2009, *J.J. Pino & A. Pino* (LOU 34768). Carnota, Playa-dunas de Caldebarcos, 29TMH9044, 27-VII-1994, *F. Gómez Vigide* (GV 9069).

Lugo: Barreiros, Playa de Arealonga, 29TPJ4775 924263, 9 m, en dunas secundarias, frecuente, 27-VIII-2009, *R. Pino & F. Pardavila* (LOU 34718); Foz, Playa Polas, 29TPJ3580231269, 12 m, en dunas secundarias, frecuente, 27-VIII-2009, *R. Pino & F. Pardavila* (LOU 34719); Foz, Playa de Peizás, 29TPJ3578431261, 13 m, en dunas secundarias, frecuente, 27-VIII-2009, *R. Pino & F. Pardavila* (LOU 34723); Barreiros, Playa de Fontenla, 29TPJ44505 25052, 12 m, en dunas secundarias, frecuente, 27-VIII-2009, *R. Pino & F. Pardavila* (LOU 34728); Cervo, Playa de San Cibrao, 29TPJ2595739759, 10 m, en dunas secundarias, frecuente, 27-VIII-2009, *R. Pino & F. Pardavila* (LOU 34729); Xove, Playa de Lago, 29TPJ2255340762, 12 m, en dunas secundarias, frecuente, 27-VIII-2009, *R. Pino & F. Pardavila* (LOU 34730); Vicedo, Playa de Abrela, 29TPJ1182839790, 10 m, en dunas secundarias, frecuente, 27-VIII-2009, *R. Pino & F. Pardavila* (LOU 34733); Foz, Playa de Tupide - San Bartolomé, 29TPJ4126, 23-VII-1994, *F. Gómez Vigide* (GV 9070); Xove, Playa de Esteiro, 29TPJ1641, 23-VII-1994, *F. Gómez Vigide* (GV 9070-bis); Ponteceso, Playa de Balarés, 29TNH04914 87865, 10 m, en dunas secundarias, frecuente, 5-IX-2009, *R. Pino & J.J.*

Pino (LOU 34762); Cervo, en San Ciprián, 29TPJ2539, *B. Merino* (Merino-Pont 99).

Pontevedra: Baiona, Baiona, 29TNG1421162518, en duna primaria, escasa, 3--IX-2009, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 34747); Vigo, Samil-Canido, Islas Cíes, etc, 29TNG1873, 16-VIII-1972, *F. Gómez Vigide* (GV 9071); Illa de Arousa, Xidoiro Areoso, 29TNH0836310115, 6 m, en las dunas secundarias, abundante, 28-I-2004, *R. Pino & J.J. Pino* (LOU 26866); O Grove, Playa de Lanzada, 29TNH00, 5-VIII-1968, *R. Carballal* (LOU 20062); *B. Merino* (LOU 1687/1); Sanxenxo, Praia de Magor, 29TNG1195, 5 m, areas de praia e beiras de regato, 23-VIII-2005, *X.R. García Martínez* (XRGBM 7874).

Sin localidad: *B. Merino* (Merino-Sant 486).

Citas procedentes de bases de datos: A Coruña: Muxía, Playa de Lago, 29TMH8672, 02-VIII-1975, (SALA 7676-1).

Pontevedra: O Grove, Playa de la Lanzada, 29TNH00, 05-VIII-1968, (SALA 46763-1) [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Herbario de la Universidad de Salamanca: SALA, 2 registros].

A Coruña: Fisterra, Playa de Estorbe, 29TMH8254, 11-IV-1975, (FCO 5393-1).

Pontevedra: O Grove, La Lanzada, 29TNH00, 21-VIII-1975, (FCO 7206-1) [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. Universidad de Oviedo. Departamento de Biología de Organismos y Sistemas: FCO (FCO), 1 registro].

Fig. 19. *Pancratium maritimum* L.

Pontevedra: O Grove, Ría de Arousa, 29TNH00, 23-VI-1982, (SEV 93937-1) [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009, Herbario de la Universidad de Sevilla, SEV, 1 registro].

A Coruña: Arteixo, Barrañán, 29TNH3595, 27-X-1984, *M.I. Romero* (SANT 21892); Valdoviño, Valdoviño, 29TNJ6729, 3-VII-1989, *X. Soñora* (SANT 24045); Ribeira, Bajada a Vilar, 29TMH9711, 16-III-1983, *J. Izco, P. Guitián* (SANT 29643); Mañón, Porto de Bares, 29TPJ0647, 27-VII-1994, *X. Soñora* (SANT 31951); Ferrol, Covas, 29TNJ5922,

19-VII-1994, *X.Soñora* (SANT 31962); Dumbria, Ézaro, praia de Pedra Maior, 29TMH8950, 3-VII-1994, *R.I.Louzán* (SANT 36967); Ferrol, Covas, Praia das Cabazas, 29TNJ5722, 19-VII-1994, *X.Soñora* (SANT 37875); Ribeira, Santa Uxía de Riveira; arenales del Parque Nacional de Corrubedo, 29TMH9614, 28-VI-1999, *J.M.Olveira Rivas* (SANT 41181).

Pontevedra: O Grove, Playa de A Lanzada, 29TNH1909, 5-VIII-1968, *R. Carballal* (SANT 32834). [Portal de datos GBIF, www.gbif.es. 1/VIII/2009. SANT herbarium vascular plants collection (SANT), 9 registros].

Especie relativamente común en todo el litoral gallego, ligada en general a dunas secundarias de arenas móviles aunque también se localiza con relativa frecuencia en dunas terciarias de arenas semifijas donde puede superar los 60 cm de profundidad la distancia del bulbo a la superficie.

Falta por tanto en los tramos de costa rocosa como los acantilados de la Serra de A Capelada o los de la costa entre Baiona y A Guarda (Fig. 19).

Si bien podemos considerarla una planta con una distribución muy amplia y con poblaciones en buen estado, dado que se restringe a un área relativamente pequeña del territorio gallego y muy susceptible de alteración, sería necesario establecer controles periódicos para detectar variaciones en las tendencias poblacionales.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los responsables de los herbarios del Museo de Historia Natural "Luis Iglesias" de la Universidad de Santiago de Compostela y a los del instituto IES Sánchez Cantón de Pontevedra, su amabilidad al ofrecernos todo tipo de ayuda en el examen del material. Asimismo agradecemos al personal del Centro de Investigación Forestal de Lourizán la ayuda prestada en el examen de los pliegos del herbario LOU.

BIBLIOGRAFÍA

- AEDO, C. Amaryllidaceae in: Castroviejo & al. (eds.), Flora iberica vol. 20, <http://www.rjb.csic.es/floraiberica/>, [2009].
- AEDO, C. *Leucojum* L. in: Castroviejo & al. (eds.), Flora iberica vol. 20, <http://www.rjb.csic.es/floraiberica/>, [2009].
- AEDO, C. *Pancratium* L. in: Castroviejo & al. (eds.), Flora iberica vol. 20, <http://www.rjb.csic.es/floraiberica/>, [2009].
- ALONSO LÓPEZ, J. 1820. *Consideraciones generales sobre varios puntos históricos, políticos y económicos a favor de la libertad y fomento de los pueblos. II. Geología, Climatología y Botánica de Ferrol y su comarca*. Imp. Repulles, Madrid.
- ÁLVAREZ, R. & GONZÁLEZ, E. 1985. La degradación de la playa de La Magdalena (Cabanas, La Coruña). *Acta Científica Compostelana* 22: 927-939.
- AMIGO VÁZQUEZ, J. 1984. Estudio de los matorrales y bosques de la Sierra del Caurel (Lugo). *Tesis doctoral* Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- AMIGO VÁZQUEZ, J.; PULGAR SAÑUDO, Í. & GIMÉNEZ DE AZCÁRATE CORNIDE, J. 2005. *Guía da flora do Parque Natural*

- "Serra da Enciña da Lastra". 95 pp Consellería de Medio Ambiente, Santiago de Compostela.
- BARRA LÁZARO, A. 2000. Dos nuevas variedades de *Narcissus triandrus* L. (Amaryllidaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 58(1): 184-186.
- BARRA, A. & LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1982. Notas sueltas sobre el género *Narcissus* en España. *Anales Jard. Bot. Madrid* 39(1): 67-78.
- BARRA, A. & LÓPEZ GONZÁLEZ, G. 1984. Tipificación de los táxones del género *Narcissus* (Amaryllidaceae) descritos por Linneo. *Anales Jard. Bot. Madrid*. 40(2): 345-360.
- BARRA, A. & LÓPEZ GONZÁLEZ, G. (1994): Sobre la identidad de *Narcissus minor* L. (Amaryllidaceae) y plantas afines. *Anales Jard. Bot. Madrid*. 52(2): 171-178.
- BENITO ALONSO, J.L. 1998. Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 1997. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 3: 11-14.
- BENITO ALONSO, J.L. 1999. Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica en 1998. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 4: 9-12.
- BERNÁRDEZ VILLEGAS, J.G. 2005. Estudio florístico de la 'Illa de Ons', parque nacional marítimo-terrestre de las islas Atlánticas de Galicia. *Memoria de licenciatura* 1-208 Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria, León.
- BERNÁRDEZ VILLEGAS, J.G. 2006. *Estudio florístico de la 'Illa de Ons', parque nacional marítimo-terrestre de las islas Atlánticas de Galicia*. 436 pp Organismo autónomo parques nacionales. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.
- BLANCO-DIOS, J. 2008. Contribución al conocimiento de la flora vascular de la Isla de Ons. *Bol. BIGA* 4: 47-58.
- BLANCO-DIOS, J.B. 1999. *Catálogo de la Flora Vascular. Parque Natural Monte Aloia*. 71 pp. Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.
- BUCH, H. 1951. Uber die Flora und Vegetation Nordwest Spaniens.. *Commentationes Biologicae* 10(17): 1-98 Societas Scientiarum Fennica, Helsinki.
- CAMAÑO PORTELA, J.L.; SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, J.J. & PINO PÉREZ, R. 2008. Asientos corológicos LOU, 2005. *Bol. BIGA* 4: 5-21.
- CAMAÑO, J.L.; PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J. & PINO PÉREZ, R. 2006. Asientos corológicos, LOU 2003. *Bol. BIGA* 1: 3-138.
- CASTROVIEJO BOLIBAR, S. 1972. Flora y cartografía de la vegetación de la Península de Morrazo (Pontevedra). *Tesis Doctoral (inéd.)* 291 pp Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- CASTROVIEJO BOLIBAR, S. 1969. *La vegetación y flora de las islas de Ons y Onza*. Tesina de Licenciatura (Director: Bellot); 3+38 pp. Inédita. Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias y del Jardín Botánico, [Madrid].
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1889. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales, Tomo V (Monocotiledóneas y criptógamas)*. 1087 pp Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro, Bordadores, 10, Madrid.

- COLMEIRO, M. 1850. *Recuerdos Botánicos de Galicia, o ligeras noticias sobre las plantas observadas de pazo en este antiguo reino*. Imp. Vda. Compañel e Hijos, Santiago.
- DEVESA ALCARAZ, J.A. & VIERA BENÍTEZ, MC. 2001. *Viajes de un botánico sajón por la Península Ibérica (H.M. Willkomm, 1821-1895)*. 380 pp. Universidad de Extremadura, Cáceres.
- DÍAZ GUERRERO, D. 1974. Herba namoradeira. In *Cañada, S. Gran Enciclopedia Gallega* Silverio Cañada, Gijón.
- DÍAZ, T.E. & FERNÁNDEZ PRIETO, J.A. 1979. Estudio de la variabilidad en algunas poblaciones silvestres de la sección Pseudonarcissus. *Anales Jard. Bot. Madrid* 36(0): 153-190.
- DOMÍNGUEZ LOZANO, FELIPE (EDS.) 2000. Lista roja de la flora vascular española. *Conservación Vegetal* 6 (noviembre 2000): 11-36.
- FAGÚNDEZ, J. 2008. Estudio de la flora vascular del concello de Ferrol (A Coruña, NO de la Península Ibérica). Flora exótica. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 16: 11-17 Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 1986. Cuatro novedades en Narcissus L. *Fontqueria* X: 9-11 Cyanus, S.A, Madrid.
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 1997. Commentarii Destitutae Narcissorum Notulae. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 174.
- FERNÁNDEZ CASAS, F.J. 2005. Narcissorum notulae, VI. *Fontqueria* 55(34): 265-272.
- FERNÁNDEZ CORDEIRO, A.; ÁLVAREZ GRAÑA, D.; DASAIRAS BOUZADA, A.; RIAL POUSA, S.; PASTORIZA BARREIRO, A. & PIÑEIRO LEMOS, J. 2006. *O espazo natural de Punta Balea*. 77 pp Grupo de Anelamento Anduriña, Cangas.
- FONT QUER, P. 1954. Enumeración De Las Plantas Distribuidas En Las Centurias Vi Y Vii Del "Herbario Normal". *Collect. Bot.* 4(2): 287-310.
- GANDOGGER, M. 1917. *Catalogue des plantes récoltées en Espagne et en Portugal pendant mes voyages de 1894 à 1912*. Hermann Libraire, Paris.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1991. *Guía das plantas con flores de Galicia. (II)*. II: 7-367 Edicións Xerais de Galicia, Vigo.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 2008. *Guía das plantas de Galicia*. 509 pp Ediciones Xerais, Vigo.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1997. *Números cromosómicos de plantas occidentales, 727-733*. *Anales Jard. Bot. Madrid* 55 (1): 135-136.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1979. *Pequena flora de Galicia*. 221 pp Editorial Follas Novas, Santiago de Compostela.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; VALDÉS-BERMEJO, E.; LAGO CANZOBRE, E.; SANMARTÍN BIENZOBÁS, L.A.; PÉREZ FROIZ, M.; LÓPEZ MOSQUERA, E.; BARBARA CRIADO, I.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A.; PRUNELL TUDURI, A. & SILVA-PANDO, F.J. 1985. *Flora del Noroeste de la Península Ibérica. Exsiccata-fascículo segundo, nº 51-150*. 15 pp Centro de Investigación e Información Ambiental. CINAM-Lourizán, Pontevedra.
- GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; VALDÉS-BERMEJO, E.; SILVA-PANDO, F.J.; RODRÍGUEZ GRACIA, V. & GÓMEZ VIGIDE, F. 1991. Aportaciones a la flora de Galicia, IV. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 2: 41-56.
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE CORNIDE, J. & AMIGO VÁZQUEZ, J. 1996. *Inventario da flora vascular de afloramentos cañais de Galicia (Pteridophyta e Spermatophyta)*. Caderno da Área de Ciencias Biolóxicas (Inventarios) XII. Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Edicións do Castro, Sada (A Coruña).
- GÓMEZ ORTEGA, C. 1791. *Flora española selecta, ó colección de las plantas mas peregrinas y espontáneas de los dominios de España. Ramillete primero*. 25 pp Plácido Barco Lopez, Madrid.
- GÓMEZ VIGIDE, F. 1984. Algunas aportaciones al conocimiento de la flora gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid* 41(2): 367-380.
- GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; SILVA-PANDO, F.J.; GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, J.; BLANCO-DIOS, J.B.; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.; RIAL POUSA, S.; ÁLVAREZ GRAÑA, D.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; PINO PÉREZ, J.J. & PINO PÉREZ, R. 2007. Aportaciones a la flora de Galicia, VIII. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 15: 53-63.
- GONZÁLEZ, E. 1988. *Flora alóctona gallega I*. 1-56 pp Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- GUITIÁN, J. & GUITIÁN, P. 1990. *El paisaje vegetal de las Islas Cíes*. 127 pp Servicios de Estudios e Publicacións da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, Santiago de Compostela.
- GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 1986. Base florística para la protección de las dunas y marismas de Corrubedo (A Coruña, España). *Trab. Comp. Biol.* 13: 139-182.
- IZCO, J. & AMIGO, J. 1986. Notas sobre la flora gallega, IV. *Trab. Comp. Biol.* 13: 127-138.
- IZCO, J.; AMIGO, J. & GARCÍA SAN LEÓN, D. 2000. Análisis y clasificación de la vegetación de Galicia (España), II. La vegetación herbácea. *Lazaroa* 21: 25-50.
- KERGUELEN, M. & MORLA, C. 1985. *Festuca graniticola*, nueva especie del Noroeste de la Península Ibérica. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 155-158.
- LAGO CANZOBRE, E. 1989. Prospecciones cariológicas en la flora sabulícola de las costas gallegas. *Sobre flora y vegetación de Galicia. II Reunión del Grupo Botánico Gallego* 41-50 Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Santiago de Compostela.
- LAGO CANZOBRE, E. & CASTROVIEJO, S. 1992. *Estudio citotaxonomico de la flora de las costas gallegas*. Cadernos da Área de Ciencias Biolóxicas, 3. Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Edicións do Castro, Sada, A Coruña.
- LAÍNIZ RIBALAYGUA, J.M. & LAÍNIZ, M. 1957. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, III. *Broteria Ci. Nat.* 26(53) fascículo 2º: 90-97.
- LAÍNIZ, M. 1953. Adiciones inéditas del P. Baltasar Merino a su Flora de Galicia. *Broteria Ci. Nat.* 22(49): 155-168.
- LAÍNIZ, M. 1956. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, II. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 14(0): 529-554.
- LAÍNIZ, M. 1966. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, IV. *Anales Inst. Forest. Invest.* 10(0): 299-332.
- LAÍNIZ, M. 1967. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, V. *Anales Inst. Forest. Invest.* 12(0): 1-51.
- LAÍNIZ, M. 1968. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, VI. *M. Pub. Inst. Forestal Inv. Agr.* 1-39 pp Ministerio de Agricultura, Madrid.
- LANGE, J. 1893. *Nye Bidrag til Spaniens Flora (Diagnoses plantarum peninsulae Ibericae novarum III)*. 191-206 Meddelt i Medet den 5 Maj. 1893, Kjobenhavn.
- LANGE, J. 1852. *Plantae per Galleciam observatae*. 29 pp Inédito.
- LANGE, J. 1860. Pugillus plantarum imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-52 legit. I. *Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren.* I: 1-82 - (1): 1-82 in Medded Haunia, Kjobenhavn.

- LOSA, J.M. & ALONSO, J.L. 1974. Plantas arenícolas de la playa de Testal (Noya-España). *Trab. Comp. Biol.* 4(0): 5-17.
- LOSA, M. 1944. Datos para el estudio de la flora gallega: plantas de las islas Cíes. *Anales Jard. Bot. Madrid* 4(0): 357-402.
- LOSADA CORTIÑAS, E.; CASTRO GONZÁLEZ, J. & NIÑO RICOI, E. 1992. *Nomenclatura vernácula da flora vascular galega*. 177 pp. Servicio de Estudios e Publicacións da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Xunta de Galicia. A Coruña.
- MATO IGLESIAS, M.C. 1963. Estudio de la vegetación del partido judicial de Caldas de Reyes. *Tesis doctoral* Universidade de Santiago-Facultade de Farmacia, Santiago de Compostela.
- MEDRANO, M.; GUITIÁN, P. & GUITIÁN, J. 2000. Patterns of fruit and seed set within inflorescences of *Pancreatium maritimum* (Amaryllidaceae): nonuniform pollination, resource limitation, or architectural effects?. *Amer. J. Bot.* 87(4): 493-501 USA.
- MERINO, B. 1897. *Contribución a la flora de Galicia. La vegetación espontánea y la temperatura en la cuenca del Miño*. 320 pp Tipografía Galaica, Tuy.
- MERINO, B. 1898. *Contribución á la flora de Galicia. Suplemento I*. 52 pp Tipografía Regional, Tuy.
- MERINO, B. 1904. Contribución a la Flora de Galicia. IV. *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat. ser. IIIV*: 455-516.
- MERINO, B. 1909. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo III*. 693 pp Tipografía Galaica, Santiago de Compostela.
- MERINO, B. 1905. Nota sobre el *Narcissus cyclamineus* Kunth.. *Bol. Soc. Arag.* IV: 131-132.
- MORENO SAIZ, J.C. & SAINZ OLLERO, H. 1992. *Atlas corológico de las monocotiledóneas endémicas de la Península Ibérica e Islas Baleares*. 4-333 ICONA, Madrid.
- MORENO, J.C. (coord.). 2008. *Lista Roja 2008 de la flora vascular española*. 86 pp. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas), Madrid.
- MORLA, C. 1982. Datos florísticos para la provincia de Orense. *Lazaroa* 4(0): 393-396.
- NIETO ROMÁN, A. & MARTÍNEZ LEYENDA, P. 2003. *Guía da natureza: Campus de Marcosende*. 26 pp Universidade de Vigo, Vigo.
- NIÑO RICOI, E & LOSADA CORTIÑAS, E & CASTRO GONZÁLEZ, J. 1994. *Catálogo da Flora Vascular Galega*. 283 pp. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, Santiago de Compostela.
- ORTIZ NÚÑEZ, S. 1987. Series de vegetación y su zonación altitudinal en el macizo de Pena Trevinca y Serra do Eixo. *Tesis doctoral* 1-509 Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- ORTIZ, S. 1988. Las plantas gallegas del Herbario de Willkomm (COI). *Bol. Soc. Brot.* 61(0): 11-40.
- ORTIZ, S.; RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. & PULGAR, Í. 1998. Unha primeira aproximación ao listado da flora rara e ameazada de Galicia (NO da Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 8: 95-101 Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- PAU, C. 1924. El herbario Planellas. *Broteria, ser. Bot.* 21: 43-82 Braga.
- PAZ CASAS, D. 1986. Amarelle. In *Cañada, S. Gran Enciclopedia Gallega* 2: 35 Silverio Cañada, Gijón.
- PINO PÉREZ, J.J.; CAMAÑO, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2007. Asientos corológicos, LOU 2004. *Bol. BIGA* 2: 40-120.
- PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J.; GÓMEZ VIGIDE, F.; CAMAÑO, J.L. & PINO, R. 2007. Las *Trichera silvatica* Schrad. (Dipsacaceae) Merino en el herbario de Lourizán y el género *Knautia* en Galicia. *Bol. BIGA* 2: 5-34.
- PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J.; CAMAÑO PORTELA, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2008. Asientos corológicos LOU, 2006. *Bol. BIGA* 4: 23-36.
- PINO PÉREZ, R.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, J.; PINO PÉREZ, J.J.; VÁZQUEZ MÍGUEZ, A.C.; GÓMEZ VIGIDE, F.; SILVA-PANDO, F.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & BLANCO-DIOS, J.B. 2006. Apuntes sobre algunos táxones de la flora gallega. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 14: 101-103.
- PINO PÉREZ, R.; FRAGA, X.A.; SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, J.J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & GÓMEZ VIGIDE, F. 2008a. El manuscrito *Plantae per Galliciam observatae* de J.M.C. Lange (1818-1898). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 16: 19-85.
- PINO PÉREZ, J.J.; RIAL POUSA, D.; ÁLVAREZ GRAÑA, S.; SILVA-PANDO, F.J.; CAMAÑO PORTELA, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2009. Contribución a la flora alóctona de Galicia. *Bol. Auriense* (en prensa).
- PLANELLAS GIRALT, J. 1852. *Ensayo de una flora fanerogámica gallega ampliada con indicaciones acerca los usos medicos que se describen*. 1-452 Imprenta y Litografía de D. Juan Rey Romero, Santiago de Compostela.
- PULGAR SAÑUDO, Í. 1999. La Vegetación de la Baixa Limia y sierras del entorno. *Memoria de Licenciatura. Tesis doctoral* Universidade de Santiago-Facultade de Biología-Departamento de Biología Vexetal, Santiago de Compostela.
- PULGAR, Í.; MANSO, D. & VELLO, C. 2002. Flora vascular de la Baixa Limia (S.O. Ourense, España), II. Aportaciones. *Stud. Bot.* 21: 13-26.
- PULGAR, Í.; ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 2001. Flora vascular de la Baixa Limia (SO Ourense, Galicia), I. Antecedentes históricos. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 11: 153-166.
- PULGAR, Í.; ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1996. *Mi-nuartio recurvae-Silenetum acutifoliae*, un nuevo pastizal vivaz de las cumbres del macizo montañoso de Xurés-Gerês. *Lazaroa* 17: 129-135.
- RIVAS MATEO, M. 1899. Datos para la flora gallega. *Actas R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 28(99): 95-103.
- RIVAS-MARTÍNEZ, S.; DÍAZ GONZÁLEZ, T.E.; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.; IZCO, J.; LOIDI ARREGUI, J.; LOUSÁ, M. & PENAS MERINO, A. 2002. Vascular plant communities of Spain and Portugal. Part. II. *Itinera Geobot.* 15(2): 433-922.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1988. Comentarios a la flora de Galicia, IV. *Bol. Auriense* XVIII-XIX Museo Arqueológico Provincial, Ourense.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1992. Fichas para el estudio del patrimonio natural de la provincia de Orense: 1. Canibelos. *Bol. Auriense* XXII: 215-227.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. 1985. *Los macizos montañosos orensanos*. 80 pp Sociedad Galega de Historia Natural (Sección de Orense), Santiago de Compostela.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V.; DE JESÚS GONZÁLEZ, J.A. & RODRÍGUEZ ROMERO, R.A. 2008. *Flora ornamental auriense*. I. 420 pp Duen de Bux, S.L., Ourense.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V.; GÓMEZ VIGIDE, F.; VALDÉS BERMEJO, E.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & SILVA PANDO, F.J. 1989.

- Catálogo de la flora vascular gallega I. Pterydophyta, Gymnospermae y Monocotiledoneas. *Sobre Flora y Vegetación de Galicia. II Reunión del Grupo Botánico Gallego* 71-89 Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Santiago de Compostela.
- RODRÍGUEZ GUTIÁN, M.A.; ROMERO FRANCO, R. & RAMIL REGO, P. 2007. Caracterización ecológica y florística de las comunidades lauroides del occidente de la Cornisa Cantábrica (Noroeste ibérico). *Lazaroa* 28: 35-65.
- RODRÍGUEZ OUBIÑA, J. 1987. Estudio fitosociológico de las brañas de la provincia de A Coruña. *Tesis doctoral (inéd.)* Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- ROMERO BUJÁN, M.I. 2008. *Catálogo da flora de Galicia*. 172 pp. Universidade de Santiago de Compostela. Monografías do Ibadar 1, Lugo.
- ROMERO BUJÁN, M.I. 2007. Flora exótica de Galicia (noroeste ibérico). *Bot. Complutensis* 31: 113-125.
- ROMERO, M.I.; BUJÁN, M. & AMIGO, J. 1989. Nuevos datos sobre Flora Gallega. *Anuario Soc. Brot.* 55: 11-18.
- ROZEIRA, A. 1946. *Narcissus cyclamineus* DC. Nota sôbre a súa area de dispersao em Portugal. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 6: 143-144.
- SAMARTÍN BIENZOBÁS, L.A. & LAGO CANZOBRE, E. 1998. *Guía da flora do litoral galego*. 367 pp Edicións Xerais de Galicia, Vigo.
- SAÑUDO, A. 1983. Estudios citogenéticos y evolutivos en poblaciones españolas del género *Narcissus* L. sect. *Pseudonarcissi* DC. Nota previa: Números de cromosomas. *Anales Jard. Bot. Madrid* 40(2): 361-367.
- SAÑUDO, A. 1985. Estudios citogenéticos y evolutivos en poblaciones españolas del género *Narcissus* L. sect. *Pseudonarcissi* DC. Nota previa: números de cromosomas (continuación). *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 117-123.
- SEIJAS, E. 1952. Contribución al catálogo de la Flora de Lugo. *Trab. Jard. Bot. Santiago* 6: 31-61.
- SILVA PANDO, F.J. 1994. Flora y Series de Vegetación de la Sierra de Ancares. *Fontqueria* 40: 233-388.
- SILVA PANDO, F.J. (COORD.) 1984. *Flora del Noroeste de la Península Ibérica. Exsiccata-fascículo primero n° 1-50*. 10 pp Centro de Investigación e Información Ambiental. CINAM-Lourizán, Pontevedra.
- SILVA-PANDO, F.J. 2008. Las plantas endémicas y sub-endémicas de Galicia. *Bol. BIGA* 3: 9-150.
- SOÑORA, F.X. 1991. Flora vascular de Valdoviño. *Ciencias y Humanidades* 22: 93-115 Concepción Arenal, A Coruña.
- SOUTO FIGUEROA, M.G. & DE SÁ OTERO, M.P. 2005. *Flora da Illa de Ons*. 180 pp Diputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra.
- TEXIDOR Y COS, J. 1869. Apuntes para la Flora de España, ó Lista de plantas no citadas y raras en Galicia, partido judicial de Valladolid, provincia de Madrid y Cataluña. *Revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales* t. 18, n.º 8: [574]-591 Imprenta de la Viuda de Aguado é hijo, Madrid.
- TEXIDOR Y COS, J. 1871. *Flora farmacéutica de España y Portugal, precedida de varios capítulos preliminares y determinación de materiales farmacéuticos exóticos*. [I]-XXIV, [1]-1248 pp Imprenta de José, e M. Ducazcal, Plaza de Prim, núm. 6, Madrid.
- V.V.A.A. 2007. Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regula o catálogo galego de especies ameazadas. *Diario Oficial De Galicia* 89: 7409-7423. Xunta De Galicia. Consellería De Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Santiago de Compostela.
- V.V.A.A. Portal de datos GBIF, www.gbif.es. [2009].
- VALDÉS BERMEJO, E. & SILVA PANDO, F.J. 1986. *Vegetación del istmo de la Lanzada*. Diputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra.
- VALDÉS-BERMEJO, E.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; SANMARTÍN BIENZOBÁS, L.A.; TOIMIL, M.J.; CASALDERREY, M.C.; PRUNELL TUDURI, A.; CASTRO CERDEDA, M.; FREIRE, L.; LÓPEZ MOSQUERA, M.E.; PÉREZ FROIZ, M.; GONZÁLEZ CRESPO, S.; LAGO CANZOBRE, E.; SILVA-PANDO, F.J. & GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. 1988. *Flora del Noroeste de la Península Ibérica. Exsiccata-fascículo tercero n° 151-250*. 21 pp. Centro de Investigación e Información Ambiental. CINAM-Lourizán, Pontevedra.
- VIÉITEZ CORTIZO, E. & REY SALGADO, J.M. (EDS.) 2004. *A Natureza ameazada*. 836 pp Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela.
- WEBB, D.A. 1980. *Narcissus* L. In: Tutin, T.G.; Heywood, V.H.; Burges, N.A.; Valentine, D.H. (eds.). *Flora Europaea, V. Alismataceae*: 78-84. Cambridge, University Press. Cambridge.
- WILLKOMM, M. 1861. *Narcissus* L. In: Willkomm, M. & Lange, J. *Prodromus Florae Hispanicae I*: 150-156. Stuttgart.
- WILLKOMM, H.M. 1893. *Supplementum Prodromi Florae Hispanicae*. [1]-370 p Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgartiae.
- WILLKOMM, H.M. 1893. *Grundzüge der Pflanzenverbreitung auf der Iberischen Halbinsel*. In Engler, A. & Druder, O. (eds.) *Die vegetation der Erde*, vol. 1, 1935. Leipzig.